

postadres:
postbus 9048
6500 KJ Nijmegen
telefoon: 024 - 365 35 00
fax: 024 - 365 35 99
e-mail: receptie@its.kun.nl
website: www.its.kun.nl
bezoekadres:
Toernooiveld 5, Nijmegen

OALT als taalondersteuning in de onderbouw van het basisonderwijs

Voortgangsverslag

G. Driessen
M. Hulsen
J. Aarssen
H. Cohen de Lara

Juni 2003

its

ITS – Nijmegen / Sardes – Utrecht

its

wetenschap
voor beleid
en samenleving

OALT ALS TAALONDERSTEUNING IN DE ONDERBOUW
VAN HET BASISONDERWIJS

OALT als taalondersteuning in de onderbouw
van het basisonderwijs

Voortgangsverslag

G. Driessen
M. Hulsen
J. Aarssen
H. Cohen de Lara

Juni 2003

ITS – Nijmegen / Sardes – Utrecht

Voorwoord

Sinds 1998 wordt binnen het Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT) een zelfstandige en een ondersteunende functie onderscheiden. De zelfstandige functie betreft OALT als cultuureducatie, met het accent op instructie in de eigen taal van voornamelijk Turkse en Marokkaanse leerlingen. Dit OALT wordt als een apart vak gegeven buiten schooltijd en buiten school. Daarnaast is er de mogelijkheid dat scholen OALT inzetten voor (taal)ondersteuning in de onderbouw, dat wil zeggen in het kader van het bestrijden van onderwijsachterstanden. Deze vorm van OALT wordt binnen school en binnen schooltijd gegeven. Leerlingen die het Nederlands niet of onvoldoende beheersen hebben vaak problemen om het reguliere onderwijs te volgen; de instructietaal is immers Nederlands. Voor deze leerlingen bestaat de mogelijkheid om met inzet van de eigen taal de reguliere lesstof beter te verwerken. De concrete invulling van OALT als taalondersteuning kan op verschillende manieren plaatsvinden.

Teneinde inzicht te krijgen in de vormgeving en opbrengsten van het OALT als taalondersteuning is een longitudinaal onderzoek opgezet. Twee vragen staan daarin centraal:

1. Hoe wordt in de concrete onderwijspraktijk vorm gegeven aan onderscheiden varianten van taalondersteuning in de onderbouw?
2. Welke relatie ligt er tussen de aanpak binnen deze varianten en de prestaties op het gebied van Nederlandse taal en rekenen van de kinderen die deze ondersteuning hebben gehad?

Het betreft een kwalitatief-vergelijkende studie waarbij ondersteuningsvarianten onderling worden vergeleken op hun implementatie en worden gekoppeld aan de vooruitgang in leerprestaties wat betreft taal- en rekenen. Het onderzoek richt zich op het OALT aan Turkse en Marokkaanse leerlingen. Op uitgebreide wijze worden gegevens verzameld over de concrete vormgeving van het OALT. Tegelijkertijd worden de prestaties van de betreffende leerlingen op twee momenten gemeten, namelijk in 2002 en 2004.

Het voorliggende *voortgangsverslag* heeft betrekking op de eerste meting. Twee zaken krijgen daarbij vooral aandacht. Op de eerste plaats de instrumentatie en de gegevensverzameling; op de tweede plaats de beschrijving van de varianten die in het kader van OALT als taalondersteuning in de schoolpraktijk voorkomen. Dit verslag dient als opmaat voor het eindverslag dat eind 2004, nadat de tweede meting heeft plaatsgevonden, zal verschijnen. Op dat moment kan de vooruitgang in de prestaties van de leerlingen worden bepaald en worden gekoppeld aan de onderscheiden OALT-varianten die zij volgden.

Inhoud

Voorwoord	iii
1. Achtergronden, probleemstelling en onderzoeksopzet	1
2. Dataverzameling en onderzoeksinstrumenten	9
3. Taalondersteuningsvarianten	15
4. Het vervolg	57
Literatuur	59

1 Achtergronden, probleemstelling en onderzoeksopzet

1.1 Achtergronden

De ontstaansgeschiedenis van OALT gaat terug tot de jaren '70, toen er op beperkte schaal door het toenmalige ministerie van CRM subsidies werden verstrekt voor Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC). OETC was vooral gericht op behoud van de eigen taal. Het zou bijdragen aan herintegratie wanneer de immigranten naar het land van herkomst waren teruggekeerd. Toen vanaf 1974 OETC werd gefinancierd door het ministerie van O&W, kreeg het een plaats in de school, deels binnen en deels buiten de reguliere lestijden. Maximaal kon 5 uur per week door de overheid gefinancierd OETC worden gevolgd. Naast dit officiële OETC werd er echter ook nog OETC georganiseerd door 'eigen' organisaties, bijvoorbeeld door ambassades en oudergroepen. Vanaf begin jaren '80 werd erkend dat allochtone bevolkingsgroepen blijvend in Nederland aanwezig zijn ([Driessen, 1990](#)).

In 1985 werd OETC wettelijk verankerd in de Wet op het Basisonderwijs en werd tegelijkertijd het aantal lessen binnen de reguliere schooltijden gehalveerd (maximaal 2.5 uur per week). De doelstellingen van OET (taal kwam centraal te staan, vandaar dat de C van Cultuur uit de naam verdween) werden bijgesteld. OET moest bijdragen aan de ontwikkeling van het zelfconcept en het zelfbewustzijn van allochtone leerlingen in de pluriforme Nederlandse samenleving. Hoewel enerzijds er steeds meer speciaal voor OET toegesneden methodes op de markt kwamen (m.n. voor Turks en Arabisch) en ook betrouwbare toetsen ontwikkeld werden (o.a. Aarssen, De Ruiter & Verhoeven, 1992), kwam de nadruk steeds meer te liggen op de afhankelijke functie van OET, namelijk het ondersteunen van de ontwikkeling van het Nederlands.

In het advies 'Ceders in de tuin' (1992) werd ervoor gepleit OET niet langer te bezien vanuit een dergelijk achterstandsperspectief, maar juist vanuit een cultuurperspectief. OET zou niet langer uitsluitend ten dienste moeten staan van het reguliere onderwijs, maar het leren van de eigen taal zou een doelstelling op zich moeten zijn. Door een goede beheersing van de eigen taal houden allochtone leerlingen contact met de eigen cultuur. In dat advies wordt de term 'Onderwijs in Allochtone Levende Talen' (OALT) voor het eerst gebruikt.

De aanbevelingen uit Ceders zijn door de overheid niet in zijn geheel overgenomen. In de Wet Onderwijs Allochtone Levende Talen (1998) wordt erkend dat OALT een zelfstandige functie heeft en in het kader van cultuureducatie kan worden ingezet buiten schooltijd (en buiten school). Daarnaast is er de mogelijkheid dat scholen OALT inzetten voor (taal)ondersteuning in de onderbouw, dat wil zeggen in het kader

van het bestrijden van onderwijsachterstanden. Deze vorm van OALT kan binnen school en binnen schooltijd gegeven worden. Leerlingen die het Nederlands niet of onvoldoende beheersen hebben vaak problemen om het reguliere onderwijs te volgen; de instructietaal is immers Nederlands. Voor deze leerlingen bestaat de mogelijkheid om door het volgen van lessen in de eigen taal de reguliere lesstof beter te verwerken.

Voor OALT als taalondersteuning bestaan geen centrale voorschriften; de scholen hebben alle vrijheid als het gaat om de concrete invulling. Desondanks hebben er zich in de praktijk enkele min-of-meer uitgesproken varianten ontwikkeld; het PMPO (2000) bijvoorbeeld onderscheidt de volgende vier:

1. directe ondersteuning in de klas;
2. pre-teaching binnen de klas (de OALT-leerkracht bereidt de leerlingen voor op wat in de reguliere les aan de orde komt);
3. pre-teaching buiten de klas;
4. remedial teaching (remediëren in de eigen taal binnen of buiten de klas).

De Inspectie van het Onderwijs (2001) komt tot voor een deel vergelijkbare varianten:

1. hulp tijdens de les;
2. een onafhankelijk programma (niet dezelfde stof als de hele klas in het Nederlands krijgt; binnen of buiten de klas);
3. pre-teaching (dezelfde stof als de hele klas in het Nederlands krijgt; binnen of buiten de klas);
4. reteaching (controle, herhaling, extra oefenstof)
5. remedial teaching/zorgverbreding (in verband met specifieke problemen).

Op basis van onderzoek van Visser & Van Antwerpen (2000) en op basis van de PRIMA-cohort is er iets bekend over de manier waarop OALT in de praktijk vorm krijgt. Visser & Van Antwerpen melden dat een de meeste scholen kiezen voor de variant pre-teaching buiten de klas, namelijk 69%. Bijna 42% kiest voor directe ondersteuning in de klas, 36% voor remedial teaching, en 23% voor pre-teaching binnen de klas. Deze verdeling geeft aan dat een aantal scholen meerdere varianten naast elkaar hanteert, soms verschillend per taalgroep. Een ruime meerderheid (75%) van de scholen zegt dat er een goede afstemming is tussen OALT en het reguliere taalonderwijs, met name door dezelfde materialen, dezelfde thema's en door overleg tussen OALT- en groepsleerkracht. Anderzijds wordt gebrek aan gelegenheid voor dergelijk overleg als een groot knelpunt ervaren.

Uit gegevens uit de PRIMA-cohort blijkt dat in de groepen 2 en 4 ongeveer 5.5% van de leerlingen uit de representatieve steekproef OALT krijgt. Dit betreft ongeveer 67% van alle Turkse en Marokkaanse leerlingen (Driessen, Van Langen & Vierke, 2000). Deze gegevens stammen echter uit het schooljaar 1998/99 en onduidelijk is of het daarbij om taalondersteuning of cultuureducatie gaat. In het schooljaar 2000/01 volgt ruim 5.0% van de leerlingen OALT, wat ongeveer 57% is van de Turkse en Marokkaanse leerlingen (Driessen, Van Langen & Vierke, 2002). Het aantal leerlingen dat

OALT volgt is dus in de tussenliggende periode gedaald. Aan de directies en groepsleerkrachten uit PRIMA zijn wel specifieke vragen gesteld over taalondersteuning. Daaruit blijkt dat de directies van mening zijn dat er 'in redelijke mate' afstemming is tussen deze vorm van OALT en het overige onderwijs. Echter, de groepsleerkrachten delen deze mening niet; zij stellen dat er slechts 'enigszins' sprake is van inbedding van OALT (Driessen, 2001).

1.2 Vraagstellingen

Bij de start van het onderhavige onderzoek, halverwege 2001, dat wil zeggen enkele jaren na de invoering van de OALT-wet in 1998, was er geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van OALT als taalondersteuning in de onderbouw. Wel was er enig inzicht in de manier waarop OALT in de praktijk vorm krijgt (Visser & Van Antwerpen, 2000; Turkenburg, 2001). Naast een dergelijke inventarisatie van zowel positieve factoren als knelpunten in de implementatie van OALT, is een onderzoek gerechtvaardigd naar de concrete effecten op het reguliere onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs heeft daar in 2001 een begin mee gemaakt. Dit betrof een globale inventarisatie van de vormgeving en prestaties van OALT als taalondersteuning. Het ging daarbij echter om een momentopname en er was geen sprake van een effectmeting.

In het onderhavige onderzoek is aangesloten bij de beschikbare onderzoeken middels de volgende twee vragen:¹

1. Hoe wordt in de concrete onderwijspraktijk vorm gegeven aan onderscheiden varianten van taalondersteuning in de onderbouw?
2. Welke relatie ligt er tussen de aanpak binnen deze varianten en de prestaties op het gebied van Nederlandse taal en rekenen van de kinderen die deze ondersteuning hebben gehad?

Het gaat in de kern om een kwalitatief-vergelijkende studie: ondersteuningsvarianten worden onderling vergeleken op hun implementatie en deze wordt gekoppeld aan de vooruitgang in leerlingprestaties. Dit impliceert dus dat er in principe geen gebruik wordt gemaakt van een externe referentie/controlegroep. Het gaat er namelijk om varianten op te sporen die goed functioneren en tot relatief goede resultaten leiden, en die wellicht model kunnen staan voor OALT op andere scholen. Om praktische redenen wordt er voor gekozen het onderzoek te richten op Turkse en Marokkaanse leerlingen (waarbij wat deze laatste groep betreft een onderscheid wordt gemaakt tussen Arabisch- en Berbertalig OALT).

¹ Oorspronkelijk was het bedoeling rechtstreeks voort te bouwen op het inspectie-onderzoek. Het idee was om op basis van secundaire analyse van de inspectiegegevens verschillende OALT-varianten te onderscheiden die dan in de praktijk nader bestudeerd zouden gaan worden. Het bleek evenwel dat een relevant deel van de inspectiegegevens niet bruikbaar was. Besloten is daarom op een andere wijze te komen tot een selectie van OALT-varianten.

Het onderzoek is nadrukkelijk beleidsgericht. Dat wil zeggen dat in het voorgestelde onderzoek niet zozeer theoretische modellen worden getoetst die voorspellingen doen over de overdraagbaarheid van linguïstische en cognitieve vaardigheden van de moedertaal naar een tweede taal. Nadruk ligt op concrete vormgeving van ondersteuning in de eigen taal en eventuele effecten daarvan op het Nederlands en op rekenvaardigheid.

1.3 Onderzoeksopzet

1.3.1 Inleiding

In termen van het quasi-experimentele design kan de treatment 'taalondersteuning' als zeer *diffuus* worden gekwalificeerd. Er kunnen waarschijnlijk wel min-of-meer uitgesproken varianten worden onderscheiden op groepsniveau (bv. pre-teaching, remedial teaching)¹, maar hoe daarbinnen op het niveau van de individuele leerlingen precies vorm aan wordt gegeven is onduidelijk. Op leerlingniveau zullen er namelijk verschillen zijn wat betreft de concrete uitwerking, afhankelijk van de behoefte van de betreffende leerlingen (bv. het beginniveau) en kenmerken van de leerkracht (komt de eigen taal van de OALT-leerkracht bv. overeen met die van deze leerling?). Het kwantificeren van dit soort leerling-afhankelijke invullingen is problematisch. Niet alleen zullen deze verschillen optreden wat betreft de vormgeving en het aanbod, maar ook ten aanzien van de tijd (c.q. intensiteit) en ook tijdsduur (c.q. periode). Dit laatste betekent dat de treatment per leerling zal variëren over de voorgestelde onderzoeksperiode, i.c. tussen groep 2 en groep 4. De treatment heeft dus geen statisch, maar een *dynamisch* karakter. Ten slotte functioneert de treatment in een *complexe context*. De leerlingen leren immers niet alleen van de taalondersteuning, die slechts een gering en afnemend deel van de tijd wordt geboden (gemiddeld 2 uur per week; vgl. Visser & Van Antwerpen, 2000), maar natuurlijk veel meer tijdens de overige 20 lessen. Daarom zou ook zicht moeten worden verkregen op datgene wat er tijdens die overige uren gebeurt. Veel hangt bovendien af van de kwaliteiten van de OALT-leerkrachten, hun taalvaardigheid Nederlands, hun eigen taal (die mogelijk afwijkt van die van de leerlingen), hun pedagogisch-didactische scholing, hun acceptatie binnen het team, hun motivatie en aanwezigheid.²

Gelet op deze complicerende omstandigheden is het niet aannemelijk dat via een puur kwantitatieve onderzoeksopzet alleen effecten van taalondersteuning adequaat in kaart kunnen worden gebracht. Zinvoller is het daarom om te proberen de kenmerken

1 Alhoewel uit het onderzoek van Visser & Van Antwerpen (2000) is gebleken dat een aantal scholen verschillende varianten naast elkaar en in combinatie hanteert (zie hierboven).

2 Uit recent onderzoek blijkt dat een belangrijk deel van de OALT-leerkrachten de omschakeling van OET naar OALT niet kan of wil maken, daardoor gedemotiveerd raakt en vaak afwezig is vanwege ziekte (Claassen, 2002; Turkenburg, 2001; De Weerd & Van der Vegt, 2001).

van de verschillende varianten intensief en diepgaand te bestuderen (ook qua ontwikkeling in de tijd en implementatiefase) om zo te komen tot een beschrijving van 'best practices', die uiteindelijk als voorbeeld kunnen dienen voor andere scholen. Om te komen tot een dergelijke beschrijving wordt hier een combinatie van een kwalitatieve en kwantitatieve benadering voorgesteld, waarbij het kwalitatieve deel de hoofdmoot vormt en het kwantitatieve deel vooral als referentiekader fungeert. Het geheel krijgt daarmee het karakter van *een vergelijkende, meervoudige casestudy*.

In het onderzoek kunnen twee, direct samenhangende, delen worden onderscheiden:

1. een *kwalitatieve beschrijving en analyse*, met als doel na te gaan hoe in de praktijk concreet vorm wordt gegeven aan de taalondersteuningsvarianten en daaruit 'best practices' te destilleren die model kunnen staan voor OALT als taalondersteuning;
2. een *kwantitatieve analyse* van de relaties tussen deze taalondersteuningsvarianten en de prestaties voor Nederlandse taal en rekenen, met als doel de effectiviteit te bepalen om zo ondersteuning te kunnen bieden voor de selectie van 'best practices'.

Zoals opgemerkt kunnen verschillende ondersteuningsvarianten worden onderscheiden. Eerder hebben we de indelingen van de PMPO (2000) en de Inspectie van het Onderwijs (2001) gepresenteerd. Probleem is dat geen bestand beschikbaar is waarin is opgenomen welke scholen welke varianten hanteren. Voor het onderhavige onderzoek is daarom voor de volgende, indirecte aanpak gekozen. In Nederland is een Netwerk Begeleiders Meertaligheid en Onderwijskansen (NBMO) actief. Hierin zijn medewerkers van Onderwijsbegeleidingsdiensten die zich richten op de begeleiding van het OALT verenigd. Aan hen is gevraagd namen van scholen door te geven waar OALT goed functioneert. Het einddoel van deze eerste fase was te komen tot het identificeren van kwalitatief verschillende taalondersteuningsvarianten. Het doel was binnen deze varianten een aantal cases te selecteren die dan vervolgens in de tweede fase nader onderzocht worden.

1.3.2 Deelstudie 1. Kwalitatieve analyses

Om zicht te krijgen op het functioneren van de verschillende varianten zal gebruik worden gemaakt van de zogenaamde meervoudige gevalsstudie (vgl. Hutjes, 2000; Hutjes & Van Buuren, 1992), waarbij uiteindelijk vergelijking van de aangetroffen varianten centraal staat. In Figuur 1 wordt het onderzoeksproces in de meervoudige gevalsstudie modelmatig afgebeeld.

Figuur 1 - Het onderzoeksproces in een meervoudige casestudie (naar Hutjes & Van Buuren, 1992, p. 31)

De dataverzameling voor het in kaart brengen van de taalondersteuning vindt op twee momenten plaats. Een eerste meting vindt halverwege groep 2 plaats; dit betreft een uitgebreide meting. De tweede meting vindt twee jaar later plaats, wanneer de kinderen in groep 4 zitten. Deze meting is minder uitgebreid en bestaat vooral uit het nagaan of er zich in de tussenliggende periode wijzigingen hebben voorgedaan wat betreft de invulling van de taalondersteuningsvarianten.

De gegevens worden op verschillende manieren verzameld, zowel schriftelijk als ook mondeling. De kern bestaat uit gesprekken met groepsleerkrachten en OALT-leerkrachten; hiervoor worden topic-lijsten ontwikkeld. Daarnaast wordt ook gesproken met directies, dan wel intern begeleiders, wordt ouders om informatie over hun kinderen gevraagd. Voor dit laatste wordt gebruik gemaakt van schriftelijke, in de landstaal vertaalde, vragenlijsten. Voorzover beschikbaar wordt ook schriftelijk materiaal van de scholen dat betrekking heeft op OALT bestudeerd, zoals schoolgidsen, taalplannen, en vergaderstukken.

Bij de verwerking van de gegevens wordt gebruik gemaakt van verslagen en schema's, maar daarnaast worden ook (quasi)statistische procedures ingezet om ordening aan te brengen in de verzamelde gegevens (zie Miles & Huberman, 1984; Hutjes,

2000). Geprobeerd zal worden te komen tot het onderscheiden van taalondersteuningsvarianten die zo goed mogelijk functioneren.

1.3.3 Deelstudie 2. Kwantitatieve analyses

Hierboven is al uiteengezet dat vanwege het diffuse, dynamische en complexe karakter van de taalondersteuning het aantonen van effecten van die ondersteuning op prestaties een lastige opgave is, waarbij bij voorbaat niet zonder meer verwacht kan worden dat dergelijke effecten ook kunnen worden aangetoond. Vandaar dat in het onderhavige voorstel uit het oogpunt van realisme het effectenonderzoek niet centraal staat, maar meer ten dienste staat van het onderzoek naar de best practices.

Binnen het kwantitatieve onderdeel wordt bij de leerlingen in groep 2 een voormeting georganiseerd en twee jaar later in groep 4 een nameting¹. Voor het onderdeel taal zou in principe gebruik kunnen worden gemaakt van de toetsen uit het PRIMA-cohort. Daar is echter van afgezien en wel om de volgende redenen. De PRIMA-toetsen Begrippen (groep 2) en Taal (groep 4) geven een indruk van de *algemene* taalvaardigheid. Echter, juist voor de taalondersteuning gaat het voor een belangrijk deel om specifieke domeinen waarop de kinderen (aanvankelijk) tekortschieten, met name de woordenschat. De ondersteuning zal naar verwachting ook daarop gericht zijn. Het ligt dan ook voor de hand de effecten ook juist daar te zoeken (vgl. Appel & Vermeer, 1997). Uit onderzoek is daarnaast bekend dat juist een domein als woordenschat een goede voorspelling geeft voor later schoolsucces. Een tweede vaardigheid die samenhangt met schoolsucces is tekstbegrip. Leerlingen moeten die op school de hele dag inzetten: niet alleen bij taalles maar ook bij aardrijkskunde, geschiedenis en rekenen. Om deze deelvaardigheden adequaat in kaart te kunnen brengen wordt gebruik gemaakt van enkele onderdelen van de TAK (Taaltoets Alle Kinderen, CITO 2001; nieuwe versie), te weten de Passieve Woordenschattaak (PW), Tekstbegrip (BW) en Zinsvorming (ZV). Dit laatste onderdeel is een zinsimitatietaak die taalvaardigheid op een macro-niveau meet. De TAK heeft als voordeel dat de leerwinst tussen groep 2 en 4 in termen van een verschilscore kan worden bepaald, en bovendien dat deze toets genormeerd is op de doelgroep.² Voor rekenen wordt wel gebruik gemaakt van de PRIMA-toetsen, zijnde de Cito-toets Ordenen voor groep 2 en de Cito-toets Rekenen/Wiskunde voor groep 4. Opgemerkt moet worden dat deze toetsen binnen PRIMA weliswaar gecalibreerd zijn, maar dat dit juist voor groep 2 niet zonder problemen blijkt te zijn. Afhankelijk van de resultaten zal de leerwinst daarom op alternatieve wijze worden bepaald (bv. via regressie-analyse of standaardisering via rangordescores). De resultaten op de PRIMA-toetsen kunnen worden vergeleken met die uit de PRIMA-onderzoek zelf. Bij een dergelijke vergelijking, en ook die van de TAK

1 Om niet te interfereren met de uitvoering van het PRIMA-cohortonderzoek vinden de toetsafnames in de 'tussenjaren' van de PRIMA-metingen plaats.

2 Om met name de kinderen in groep 2 niet te zeer te belasten is er van afgezien om voor het onderdeel taal zowel de TAK als ook de PRIMA-toetsen af te nemen. De toetsafnames moeten voor deze kinderen sowieso al over meerdere dagen te worden gespreid.

overigens, is echter het nodige voorbehoud op zijn plaats. Van de leerlingen die binnen het PRIMA-cohort en binnen het TAK-onderzoek zijn onderzocht is namelijk niet bekend of zij taalondersteuning hebben gehad. Vandaar dat de vergelijking met deze externe 'controle-groep' van relatief beperkte waarde is ('black box' benadering).

Er is in het onderzoek niet alleen een indruk verkregen van de taalvaardigheid via de afname van methode-onafhankelijke toetsen, daarnaast is voor groep 4 ook het AVI-niveau bij de groepsleerkracht opgevraagd.

Omdat het noodzakelijk is om ook zicht te krijgen op de achtergronden van de leerlingen is ook een vragenlijst worden ontworpen voor hun ouders. Informatie wordt opgevraagd over aspecten als thuistaal, oriëntatie op het Nederlands, verblijfsduur, en opleiding en beroep ouders.

Bij de analyse van de gegevens zal gebruik worden gemaakt van beschrijvende en met name variantie-analytische technieken. De insteek is hierbij na te gaan of er effecten zijn van varianten van taalondersteuning op taal- en rekenprestaties, rekening houdend met eventuele verschillen in achtergronden.

2 Dataverzameling en onderzoeksinstrumenten

2.1 Inleiding

2.1.1 *Werving scholen*

Voor de werving van OALT-scholen is contact gezocht met het landelijke Netwerk Begeleiders Meertaligheid en Onderwijskansen (NBMO), een netwerk dat zich onder meer bezighoudt met de begeleiding van het OALT en OALT-leerkrachten. Via dit netwerk is een lijst met namen van begeleiders verkregen. Tijdens een bijeenkomst in Utrecht zijn door twee projectmedewerkers de achtergronden en opzet van het onderzoek verduidelijkt. Aan de begeleiders is verzocht namen van scholen door te geven waar het OALT als taalondersteuning redelijk tot goed functioneert. Daarbij is ook gevraagd aan te geven van welke variant gebruik werd gemaakt, voor welke taal, en hoeveel tijd daarmee gemoeid ging. Tevens is geïnformeerd naar enkele kenmerken van de OALT-leerkrachten, namelijk de beheersing van het Nederlands, het functioneren als teamlid en de samenwerking met de groepsleerkracht. Al deze gegevens konden zij op een speciaal daarvoor ontwikkeld formulier invullen. Deze informatie was bedoeld om tot een nadere selectie van OALT-varianten te komen.

De reacties van de begeleiders liepen uiteen: sommigen waren bereid namen van scholen en gegevens over de OALT-leerkrachten te verstrekken, anderen wilden alleen de namen van scholen geven en niet van OALT-leerkrachten zonder eerst de betrokkenen daarvoor toestemming te vragen. Het aantal (al-dan-niet volledig) ingevulde formulieren was echter beperkt. Daarom is besloten de scholen zelf te bellen en rechtstreeks om te benodigde informatie te vragen. De lijst van scholen die door de schoolbegeleiders was verstrekt is daarbij uitgebreid met namen van scholen waarover de onderzoekers zelf al op basis van hun eigen contacten beschikten.

In totaal zijn 50 scholen gebeld. Dit kostte bijzonder veel tijd en er waren meerdere, intensieve belrondes voor nodig.¹ Niet alleen was het vaak lastig de betrokkenen te pakken te krijgen, maar ook moest meestal intern nog overlegd worden tussen de verschillende partijen over eventuele deelname aan het onderzoek. De belangrijkste redenen om niet mee te werken hadden volgens de scholen met het OALT zelf te maken: het OALT was nog in ontwikkeling; er was geen OALT-leerkracht (meer); de OALT-leerkracht was ziek; het OALT liep niet goed. Dit type redenen werd door 11 scholen genoemd. Daarnaast gaven 6 scholen aan dat ze het te druk hadden: te hoge werkdruk; deelname aan ander onderzoek. Op 4 scholen ging men niet akkoord met

¹ Dat het steeds meer moeite kost om scholen voor dergelijk intensief onderzoek te winnen is recentelijk ook bij ander onderzoek geconstateerd (bv. De Goede & Reezigt, 2001; Roede & Gijtenbeek, 2002).

toetsing van de leerlingen: principiële problemen met toetsen; te hoge belasting voor de kinderen). Een 7-tal scholen wilde wel, maar alleen als het echt niet anders kon. Deze scholen zijn in eerste instantie in reserve gehouden.

Uiteindelijk zijn toch de 14 geplande scholen bereid gevonden mee te werken aan het onderzoek. Bij de selectie van deze scholen is uitgegaan van een zekere spreiding naar OALT-variant. Uit eerder onderzoek is gebleken (bv. Visser & Van Antwerpen, 2000) dat pre-teaching buiten de klas de meest voorkomende variant is; het betreft 70% van de gevallen. Ook in het onderhavige onderzoek kwam tijdens de belrondes naar voren dat dit verreweg de meest voorkomende variant is. Het bleek bijzonder lastig scholen te vinden waar andere varianten werden gehanteerd. Overigens moet worden opgemerkt dat op een aantal scholen meerdere varianten naast elkaar voorkwamen.

De toezeggende scholen hebben een formulier ontvangen waarop zij konden aangeven hoeveel leerlingen er van elke taalgroep in groep 2 zaten. Wat taalgroep betreft kon er een onderscheid worden gemaakt tussen Turks, Marokkaans-Arabisch en Berber. Ook het retourneren van dit formuliertje liet voor enkele scholen lang op zich wachten. Al met al heeft deze fase van het veldwerk bijzonder veel tijd gekost – niet alleen qua intensiteit, maar ook qua duur.

De scholen zijn geografisch gezien als volgt gesitueerd: 3 scholen liggen in het westen van het land, 1 in het zuid-westen, 2 in het zuid-oosten, 2 in het zuiden, 2 in het oosten, 3 in het midden, en 1 in het noorden. Zoals te verwachten viel betreft het allemaal scholen in middelgrote tot grote steden.

In totaal zijn door de directies 101 Turkse en 98 Marokkaanse leerlingen opgegeven, samen dus 199. De aantallen varieerden voor de Turken tussen de 0 en 13 leerlingen per school, en voor de Marokkanen tussen de 0 en 15 leerlingen, met voor beide groepen een gemiddelde van 7 leerlingen. Dit komt overeen met de bevindingen van Visser & Van Antwerpen (2000), al moet daarbij worden aangetekend dat de range sterk varieert.

2.1.2 Onderzoeksinstrumenten

Binnen het onderzoek is een combinatie van kwalitatief en kwantitatief deel onderscheiden, waarbij casestudies, respectievelijk toetsafnames de centrale ingrediënten vormen.

Eerste meting

Ten behoeve van de eerste meting in het schooljaar 2001/02 zijn de volgende instrumenten ontworpen dan wel gebruikt. Het ging daarbij dus om het meetmoment waarop de leerlingen in groep 2 zaten. De dataverzameling heeft in het voorjaar van 2002

plaatsgevonden, waarbij de toetsen – voorzover nodig¹ – door geoefende testleiders zijn afgenomen, en alle andere instrumenten door de onderzoekers zelf.

Kwalitatief deel. Als onderdeel van de casestudies zijn voor de onderscheiden betrokkenen verschillende topiclijsten ontworpen.

- *Topiclijst directie/intern begeleider.* Afhankelijk van de betrokkenheid bij/bekendheid met het OALT zijn voor directie dan wel intern begeleider de volgende onderwerpen aan de orde gesteld: persoonsgegevens en achtergrond; OALT-beleid; achtergronden van het OALT; de praktijk van OALT (indien van toepassing per taalgroep); gemeentelijk beleid; schoolkenmerken en context.
- *Topiclijst groepsleerkracht.* Onderwerpen die aan de orde kwamen waren: persoonsgegevens en achtergrond; OALT-onderwijs; OALT-leerkracht; ervaringen met OALT-onderwijs.
- *Topiclijst OALT-leerkracht.* Voor de OALT-leerkrachten zijn de volgende topics geselecteerd: persoonsgegevens en achtergrond (uitgebreid); randvoorwaarden; uitvoering en inrichting OALT-onderwijs (uitgebreid); visie op/mening over OALT-onderwijs; knelpunten/succesfactoren.

Als aanvulling op de aan de hand van de topiclijsten gevoerde gesprekken zijn voorzover beschikbaar tevens documenten verzameld (taalbeleidsplannen, schriftelijke afspraken, methoden), is op sommige scholen overleg bijgewoond en zijn observaties verricht.

Kwantitatief deel. Als onderdeel van de toetsafnames is gebruik gemaakt van de volgende instrumenten.

- *Oudervragenlijst.* Voor de ouders van de kinderen is een vragenlijstje ontworpen met vragen over de ouders: de gezinssamenstelling, het geboorteland en verblijfsduur, opleiding en beroep, en spreektaal en beheersing Nederlands. De vragenlijst was in het Nederlands gesteld met een toelichting/instructie in het Turks en Arabisch.
- *Leerlingenformulieren.* Er zijn twee leerlingenformulieren gemaakt.
 - Het eerste was een leerlingenlijst met: naam, geboortedatum, taalgroep, en klas. Deze gegevens zijn doorgaans door de directies verstrekt.
 - Het tweede formulier was bestemd voor de OALT-leerkracht en groepsleerkracht. Onderwerpen waren: duur en intensiteit OALT-deelname, OALT-variant(en), taal, enkele achtergrondkenmerken van de leerlingen zoals geboorteland, instroomleeftijd, en geslacht.
- *Toetsen.* Er zijn twee toetsen gehanteerd, namelijk voor de taal- en (voorbereidende) rekenvaardigheid.

Om de deelvaardigheden wat betreft *de Nederlandse taal* adequaat in kaart te kunnen brengen zijn enkele onderdelen van de TAK (Taaltoets Alle Kinderen, CITO 2001; nieuwe versie) geselecteerd: de Passieve Woordenschat (PW), Tekstbe-

¹ Op sommige scholen werden de testen of onderdelen daarvan door de leerkrachten zelf afgenomen. De resultaten daarvan zijn door de onderzoekers overgenomen.

grip (BW) en Zinsvorming (ZV). Deze onderdelen zijn steeds individueel afgenomen door testleiders.

- De taak *Tekstbegrip* bestaat uit zes verhaaltjes die worden voorgelezen door de testleider. Na elk verhaaltje worden vier vragen gesteld aan het kind. In totaal betreft het dus 24 vragen. Bij de afname wordt aan de hand van scoringsregels direct op een antwoordformulier aangegeven of een opgave fout beantwoord is.
- Bij de taak *Passieve woordenschat* wordt gebruik gemaakt van een platenboek. Daarin zijn per opgave vier tekeningen afgebeeld. Eerst staan er twee voorbeeldopgaven. Bij elke opgave wordt door de testleider het woord opgelezen dat op de achterzijde van de bijbehorende afbeelding staat en wordt aan de leerling gevraagd de tekening aan te wijzen die bij dat woord hoort. Wanneer een opgave fout is beantwoord wordt dat op een antwoordformulier aangegeven. Deze taak heeft een afbreeknorm. Als het kind vijf woorden achter elkaar niet kent, dan moet worden gestopt met de taak. Het heeft dan geen zin meer om verder te gaan, omdat de woorden toch steeds moeilijker worden en het veelvuldig missen van woorden erg vervelend kan zijn voor het kind. Aangegeven moet dan worden tot welk woord het kind is gekomen. In totaal telt deze taak 96 opgaven.
- De taak *Zinsvorming* (zinsrepetitie) meet taalvaardigheid op een macro-niveau. Bij deze taak worden door de testleider zinnen voorgelezen die het kind moet nazeggen. Iedere zin bevat een functiewoord (bv. *is*, *en*, *want*) en een bepaald zinspatroon (bv. *met de fiets*, *kocht ze*). Alleen deze twee elementen uit iedere zin worden gescoord. Bij de afname wordt aan de hand van scoringsregels direct op het antwoordformulier aangegeven of een opgave of een deel daarvan fout beantwoord is. Deze taak heeft 20 opgaven.

Voor elk van de drie taken geldt dat de eindscore bestaat uit het aantal goed gemaakte opgaven.

Voor de bepaling van de *rekenvaardigheid* is gebruik gemaakt van de Cito-toets Ordenen (versie Oudste kleuters). Afname vindt plaats in twee delen van elk circa 45 minuten. Dat gebeurt door een testleider in groepjes van 5 à 10 kinderen. De toets is rond drie ordeningsprincipes opgebouwd:

- classificeren: bij elkaar horende voorwerpen bij elkaar plaatsen;
- seriëren: groepjes voorwerpen op bepaalde kenmerken rangschikken;
- vergelijken en tellen: het aantal of de volgorde in een reeks voorwerpen bepalen.

In totaal telt de toets 42 opgaven. De eindscore is het totaal aantal goed gemaakte opgaven.

Om de scholen tegemoet te komen, hebben de onderzoekers wat betreft de resultaten op de toetsen terugrapportages gemaakt, waarin per leerling de scores werden gepresenteerd.

Evaluatie van de dataverzameling

Al met al verliep een groot deel van de dataverzameling erg moeizaam. Het kostte veel tijd en extra overleg om (vaak via-via) de betreffende scholen te traceren en ver-

volgens deze scholen bereid te vinden om deel te nemen aan het onderzoek. De toetsafnames (onder leiding van ervaren testleiders) verliepen voorspoedig en zijn volgens planning afgerond. De afspraken met de leerkrachten en directies voor de gesprekken vereisten echter veelvuldig telefonisch overleg en rappels. De planning was het gehele veldwerk vóór de zomervakantie van 2002 af te ronden. Dat is niet gelukt: een aantal scholen waarmee al afspraken waren gemaakt voor gesprekken lieten op het laatste moment weten geen tijd meer te hebben waardoor de gesprekken pas in september en later konden worden gevoerd en afgerond. Op zich bleek dat voor de kwaliteit van de gegevens geen probleem te zijn, maar het maakte het opvragen van aanvullende informatie (wanneer dat nodig was) wel een langdurige kwestie.

Hierboven zijn al redenen genoemd waarom scholen niet wilden deelnemen aan het onderzoek. Daarbij aansluitend kan het volgende worden geconstateerd. Het moeizame verloop van het onderzoek werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door inhoudelijke problemen: de positie van OALT (eerder OETC) is al altijd een moeilijke geweest (vgl. Driessen, 2000). Deze is echter na de invoering van de OALT-wet in 1998 nog problematischer geworden doordat een deel van OALT in feite buiten het reguliere curriculum is geplaatst (cultuureducatie). Het verloor daardoor aan status, het aantal leerlingen nam af, leerkrachten moesten voortaan na schooltijd gaan werken, contact met de school/het team verdween nog meer. Wat betreft het andere OALT-onderdeel, taalondersteuning in de onderbouw, is het zo dat veel leerkrachten de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om daar goed vorm aan te kunnen geven, het ontbreekt aan specifieke pedagogisch-didactische vaardigheden en de leerkrachten zien het als statusverlaging om aan kleuters les te moeten geven. Daar komt bij dat in 2002 alle leerkrachten in de onderbouw in het bezit moeten zijn van het NT2-certificaat, hetgeen voor circa 20% van de 1500 leerkrachten niet haalbaar is en in feite tot ontslag leidt (De Weerd & Van der Vegt, 2001; Het Onderwijsblad, 2002; 6, 2, 16). Een en ander heeft geleid tot veel ziekte, demotivatie, etc. Dit heeft tot consequentie dat het OALT op veel plekken niet of niet goed functioneert (Turkenburg, 2001; Claassen, 2002). Ook houdt dit in dat betrokkenen mogelijk minder in staat en geneigd zijn anderen inzicht in de situatie te geven, niet alleen omdat deze situatie juist door ziekte en het onvervuld zijn/raken van vacatures niet erg stabiel is, maar wellicht ook omdat het OALT op een aantal locaties minder goed draait en de betrokkenen bevreesd zijn dat onderzoek naar OALT alleen maar zal leiden tot verdere marginalisering. De indruk bestaat dat OALT-begeleiders daarom ook moeilijker op onze vraag naar het doorgeven van goed-functionerende OALT-situaties kunnen voldoen. En dat geldt ook datzelfde verzoek dat we aan schooldirecties hebben gericht. Een belangrijke negatieve ontwikkeling betreft natuurlijk ook de plannen van het kabinet-Balkenende I om OALT om af te schaffen. Sommige gemeenten zijn hier al op ingesprongen en hebben op korte termijn afschaffing aangekondigd. Het spreekt voor zich dat deze niet hebben bijgedragen aan een versterking van de motivatie van scholen en OALT-leerkrachten. Een andere reden is wellicht dat er de afgelopen periode meerdere onderzoeken zijn geweest naar OALT. Bijvoorbeeld het grootschalige onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs, het eveneens grote onderzoek van het

KPC, het landelijke onderzoek van Research voor Beleid naar de employability van OALT-leerkrachten, en de onderzoeken van het SCP.

Tweede meting

De tweede meting vindt plaats als de leerlingen – bij normale doorstroom – in groep 4 zitten; dat is in het schooljaar 2003/2004. Ten behoeve van deze meting worden enkele nieuwe instrumenten ontworpen om eventuele wijzigingen wat betreft het OALT in kaart te kunnen brengen; daarnaast worden ook weer twee toetsen afgenomen.

Kwalitatief deel. Als onderdeel van de casestudies worden voor de onderscheiden betrokkenen verschillende korte topiclijsten ontworpen. Het doel daarvan is na te gaan of er zich in de periode tussen de eerste en tweede meting eventueel nog veranderingen hebben voorgedaan.

Kwantitatief deel. Als onderdeel van de toetsafnames wordt gebruik gemaakt van de volgende instrumenten.

- *Toetsen.* Er worden twee toetsen afgenomen, namelijk voor de taal- en rekenvaardigheid.
 - Om de vaardigheden wat betreft *de Nederlandse taal* vast te stellen zijn evenals bij de eerste meting drie onderdelen van de TAK afgenomen.
 - Voor de bepaling van de *rekenvaardigheid* is gebruik gemaakt van de Cito-toets Rekenen-Wiskunde 1 uit het leerlingvolgsysteem. Deze toets telt 58 opgaven, waarvan een belangrijk deel open opgaven zijn. De toets is ontwikkeld om de algemene rekenvaardigheid te bepalen. Er is sprake van een ‘geleide’ toets, waarbij de opgaven worden voorgelezen door een testleider. Afname vindt plaats in twee delen van elk circa 45 minuten. De eindscore is het aantal goed gemaakte opgaven.
- Er wordt in het onderzoek niet alleen een indruk verkregen van de taalvaardigheid via de afname van de genoemde methode-onafhankelijke toetsen, daarnaast wordt voor groep 4 ook het AVI-niveau bij de groepsleerkracht opgevraagd.

3 Taalondersteuningsvarianten

3.1 Inleiding

De kern van de eerste meting bestaat uit het in kaart brengen van de OALT-varianten. Dat is op uitgebreide wijze gebeurd. Gegevens zijn verzameld bij OALT-leerkrachten, daarnaast bij groepsleerkrachten en directies dan wel intern begeleiders van 14 scholen. Tevens zijn op enkele scholen taal/OALT-plannen bestudeerd, methoden bekeken en lessen bijgewoond. Het resultaat daarvan is een beschrijving van de OALT-variant(en) per school. Deze OALT-portretten volgen hierna integraal. De kernvariabelen uit deze portretten worden afsluitend schematisch samengevat; zij vormen de input voor de uiteindelijke kwantitatieve analyses waarbij de relaties met de leerprestaties centraal staan.

Opgemerkt moet worden dat het hier vooralsnog om eerste resultaten gaat. De verwachting is dat deze naar aanleiding van de tweede meting aangevuld en bijgesteld zullen worden.

3.2 De OALT-portretten

Portret School 01

1. Gegevens van de school

School 01 ligt in een buitenwijk van een stad met ongeveer 67.000 inwoners. De wijk is de enige in de stad met hoogbouw en is tussen 1966 en 1984 gebouwd. De populatie is divers samengesteld: in de directe omgeving van de school wonen Nederlanders, Turken, Marokkanen en Surinamers. De samenstelling van de leerlingenpopulatie op school 01 is vrijwel 100% allochtoon, en dan met name Turks en Marokkaans. De school is gevestigd in een nieuw, modern en multifunctioneel gebouw en er zijn 12 groepen. Behalve 12 leslokalen zijn er twee (kleinere) OALT-lokalen, een extra groot speellokaal, een peuterspeelzaal en een ruimte die speciaal geschikt gemaakt is om activiteiten voor ouders te organiseren. In die zin is het gebouw een echte Brede School.

Binnen de school is veel kennis aanwezig om kinderen die het Nederlands niet (volgende) beheersen op een goede manier op te vangen. Naast OALT-expertise van leerkrachten op het gebied van NT2, is er een nieuwkomerklas (opvangklas) voor kinderen die direct uit het buitenland afkomstig zijn.

De school werkt al jaren aan het maken van een goed en samenhangend taalbeleidsplan, waarin de verschillende onderdelen een eigen plek krijgen. Er bestaat al sinds de jaren '70 ervaring met eigen-taalonderwijs.

2. Opzet/ doelstelling/ vormgeving van OALT als taalondersteuning

De school ziet OALT als een noodzakelijk onderdeel van het curriculum, gezien het grote aantal leerlingen van Turkse en Marokkaanse afkomst. De achterliggende gedachte van de school is dat het onderwijs het beste uit kinderen moet halen, en daarbij kan het gebruik van de eerste taal helpen. De school maakt in het beleid onderscheid tussen beide functies van OALT (ondersteunend ten dienste van het reguliere onderwijs en zelfstandig als een vorm van eigen-taalonderwijs), maar benadrukt dat in de praktijk vooral in de groepen 5-8 leerlingen binnen én buiten schooltijd les krijgen in beide varianten.

Binnen OALT als taalondersteuning (in de groepen 1-4) is gekozen voor een combinatie van pre-teaching buiten de klas (voor alle doelgroepleerlingen in een apart OALT-lokaal) en, voor kleine groepen of individuele leerlingen, directe ondersteuning. Dat laatste houdt in dat de leerkracht overlegt met de OALT-leerkracht op elke wijze een kind het beste kan worden begeleid. Alle Turkse en Marokkaanse kinderen nemen deel aan OALT. De Turkse kinderen uit groep 2 hebben gemiddeld 1,5 uur per week OALT; de Marokkaanse kinderen 2 uur: minimaal 1 uur per week pre-teaching en individueel een half tot één uur per kind. Kinderen uit de 'tussenklas' (leerlingen die qua leeftijd naar groep 3 zouden gaan, maar qua vaardigheden een extra kleuterjaar volgen) hebben 2 uur OALT per week. Bij de pre-teaching ligt de nadruk op het aanleren van woorden en begrippen met behulp van de eerste taal. Wanneer de OALT-leerkracht in de klas aanwezig is, kan hij of zij directe ondersteuning bieden aan leerlingen die een onderdeel niet begrijpen, of de leerkracht herhaalt eerder aangeboden lesstof aan een kleine groep leerlingen.

3. Taalbeleid, OALT-beleid, geschiedenis van OET(C)-OALT

De school kent een lange geschiedenis: vanaf de jaren '70 werd er 'terugkeeronderwijs' in de moedertaal gegeven, en via OETC en OET, is er nu OALT. De school heeft door de jaren heen voorop gelopen bij nieuwe ontwikkelingen en heeft ook opengestaan voor vernieuwingen. Voor een belangrijk deel is dat, volgens de betrokkenen, de verdienste van de directeur, die in nauwe samenwerking met de lokale onderwijsbegeleidingsdienst niet alleen veranderingen in gang zette, maar er ook voor zorgde dat er draagvlak voor werd gecreëerd binnen de school. Beide groepsleerkrachten van groep 2 gaven aan dat OALT een zinvolle bijdrage levert.

Er is voor gekozen om zowel OALT als taalondersteuning als zelfstandig OALT aan te bieden aan alle groepen, hoewel in groep 1-4 de nadruk ligt op taalondersteuning. Beide vormen zijn belangrijke peilers voor integraal taalbeleid: ook OALT hoort er 'officieel' bij. De school vindt dat naast de inzet van de eigen taal als hulpmid-

del/instrument bij het reguliere onderwijs, er ook aandacht moet zijn voor de talen zelf. Dat betekent dat ook zelfstandig OALT wordt gegeven.

De OALT-leerkrachten beschouwen deze combinatie van functies als een vorm van waardering voor hun specifieke inbreng. Er is waardering van collega's over de bijdrage die ze leveren aan het reguliere lesprogramma, en ze voelen zich gewaardeerd, omdat ze voor een deel kunnen (blijven) doen wat hun 'core business' is geweest vóór de invoering van de OALT-wet: lesgeven in hun eigen taal. Voor de leerkrachten was de overgang van OET naar OALT dus niet heel groot.

4. Methode en afstemming/samenwerking OALT-leerkracht-groepsleerkracht

Via de methode (Piramide) worden OALT-lessen en het reguliere lesprogramma op elkaar afgestemd. OALT-leerkrachten bereiden thema's voor, besteden aandacht aan moeilijke woorden en begrippen, en maken alvast oefeningen met de kinderen.

Er is overleg over inhoud van de lessen en praktische organisatie, maar in de praktijk is daarvoor niet altijd genoeg tijd. Dit tijdgebrek hangt samen met de nieuw ingevoerde methode, die voor alle betrokkenen nog onbekend terrein is.

Om de aansluiting met de in hetzelfde gebouw gevestigde peuterspeelzaal te versterken, wordt er sinds het schooljaar 2001/2002 gebruik gemaakt van Piramide, in de reguliere les én tijdens taalondersteuning, hetgeen voor zowel groepsleerkrachten als OALT-leerkrachten een grote verandering betekende. Men is nog niet geheel tevreden over het materiaal (zowel de OALT-leerkrachten als een van de groepsleerkrachten vinden het jammer dat er geen aparte Turkse of Arabische versie is) en over de fase-ring (te weinig tijd om een thema goed uit te diepen). Maar men benadrukt dat er sprake is van een groeiproces, en dat de methode voorlopig het voordeel van de twijfel krijgt. Piramide kent een doorgaande leerlijn van 2,5 tot 6. Vanaf groep 3 wordt op dit moment Trias gebruikt ('Knoop het in je oren' / 'Laat wat van je horen' inclusief de eigen-taalversies).

5. Uitvoering in de praktijk

Er is voor beide taalgroepen een apart OALT-lokaal. Daar is bij de nieuwbouw van de school rekening mee gehouden. OALT-leerkrachten zijn daarover in principe wel tevreden, maar zouden vooral voor de onderbouwgroepen een grotere ruimte willen, omdat dan beter gewerkt kan worden met verschillende 'hoeken' (zoals een knutselhoek) en de bijbehorende activiteiten.

6. Effecten van OALT

De vorm van pre-teaching buiten de groep (in combinatie met directe ondersteuning) is in de ogen van de school het meest effectief. Dat wordt niet alleen gemeten door concrete lesresultaten, maar ook door een toename van zelfvertrouwen en motivatie van leerlingen. De school maakt niet systematisch gebruik van toetsen om mogelijke

effecten te meten, maar zet wel af en toe de Toets Tweektaligheid in om iets over de vooruitgang van het Nederlands en het Turks of Arabisch te kunnen zeggen.

7. De OALT-leerkracht

De directeur en de groepsleerkrachten van groep 2 laten zich positief uit over hun OALT-collega's. Ze spreken beide goed Nederlands. Een kritiekpunt is dat de Turkse leerkracht soms wat 'te didactisch' werkt met jonge kinderen. De Marokkaanse leerkracht lijkt beter voorbereid om met jonge kinderen te werken. Beide OALT-leerkrachten voelen zich geaccepteerd in het team en zien hun rol eerder als die van een teamlid, dan van assistent. Het ziekteverzuim is laag.

De Marokkaanse OALT-leerkracht spreekt zelf Arabisch, terwijl een groot deel van de Marokkaanse leerlingen van huis uit Berbertalig is (soms met enige, doch beperkte kennis van het Arabisch). Dit geldt voor 5 van de 8 kinderen uit de onderzoekspopulatie. De OALT-leerkracht zegt wel voldoende kennis van het Berbers te hebben, om kinderen ook af en toe te ondersteunen met behulp van die taal.

Tijdens een observatie van de Turkse les viel vooral op hoe goed de OALT-leerkracht de kinderen bij de les wist te houden. De kinderen deden actief mee en gaven op adequate wijze antwoord. De manier van lesgeven was misschien wat schools en te weinig gericht op interactie, maar het enthousiasme van de leerkracht werkte aanstekelijk.

Naast OALT-taken, onderhouden de OALT-leerkrachten contacten met de ouders en begeleiden ze af en toe buitenschoolse activiteiten. Deze bijkomende taken zijn formeel vastgelegd.

Portret School 02

1. Gegevens van de school

School 02 is een katholieke basisschool in een wijk met een multiculturele samenstelling in een middelgrote stad. De samenstelling wordt weerspiegeld in de schoolbevolking. 80% van de 235 leerlingen zijn 1.90-leerlingen. Er zijn 34 Nederlandse, 93 Turkse en 30 Marokkaanse kinderen. Daarnaast zijn er kinderen uit nog ongeveer 15 andere landen, waaronder Afghanistan, Irak, Somalië en Sri Lanka.

Het grote schoolgebouw heeft in totaal 14 klaslokalen. Behalve lokalen voor de groepen zijn dat onder meer een klein lokaal voor RT, vier lokalen voor een centrale opvang neveninstromers uit de stad en de regio. In het pand wordt een lokaal drie ochtenden per week gebruikt door een peuterspeelzaal en twee ochtenden voor het project Samenspel, waarbij anderstalige ouders, samen met hun peuter, spelen en leren.

2. Opzet/ doelstelling/ vormgeving van OALT als taalondersteuning

Taalondersteuning vindt plaats op verschillende manieren. Soms neemt de OALT-leerkracht kinderen mee naar een aparte ruimte en bereidt hen daar in de eigen taal voor op het thema (pre-teaching buiten de klas). Hierdoor hebben deze kinderen de leerstof reeds in hun eigen taal gehoord en kunnen zij de lessen in de klas beter volgen. Om dit te verwezenlijken maken de Nederlandse leerkrachten afspraken met de OALT leerkrachten over de leerstof voor een bepaalde periode. Indien nodig toetsen de OALT leerkrachten het kind ook in de thuistaal.

In andere situaties is de OALT-leerkracht aanwezig in de klas en helpt hij kinderen – individueel of in kleine groepjes – met de lesstof (directe ondersteuning in de klas). Deze vorm is gekozen omdat de directie het belangrijk vindt dat ook de Nederlandse leerlingen zien dat OALT erbij hoort. In principe krijgen alle Turkse en Marokkaanse (plus andere Arabischsprekende, bijvoorbeeld Irakese) doelgroepkinderen OALT. Gemiddeld krijgen de leerlingen een uur taalondersteuning per week.

Naast het ondersteunen van het Nederlandse onderwijs zien de OALT-leerkrachten als tweede doelstelling van OALT het bevorderen van contacten tussen school en ouders.

3. Taalbeleid, OALT-beleid, geschiedenis van OET(C)-OALT

Aanvankelijk, eind jaren '70, begon men op deze school met lessen in de eigen taal, met name voor Spaanstalige leerlingen. Het perspectief was dat van terugkeer naar het eigen land, zodat de thuistaal onderhouden diende te worden met het oog op contact met ouders en verdere familie. Ook werd het behoud van de eigen identiteit belangrijk gevonden. Vanaf 1998 is er alleen een vorm van taalondersteunend OALT voor de Turkse en Marokkaanse kinderen in de groepen 1 t/m 4. Zelfstandig OALT vindt plaats buiten school, buiten schooltijd, door geschoolde leerkrachten.

De overgang van OETC naar OALT is door de gemeentelijke beleidsmakers in gang gezet via regiobijeenkomsten voor de verschillende betrokken scholen. Vervolgens heeft de school zelf de ouders geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen. De school heeft ook een behoeftepeiling gehouden onder ouders om te inventariseren in welke taal of talen OALT gewenst was.

OALT is deel van het geïntegreerd taalbeleid van de school en de directie vindt taalontwikkeling in het algemeen een belangrijk thema. Onderdelen van de taalontwikkeling zoals uitbreiding van de woordenschat, spreken, luisteren, lezen, schrijven, spelen, stellen en taalbeschouwing zijn belangrijke bouwstenen voor succes op school. Op al deze onderdelen vindt voor de Turkse en de Marokkaanse leerlingen ondersteuning plaats via de eigen taal.

In het geval van de Marokkaanse kinderen is die 'eigen taal' zowel Berbers als Marokkaans-Arabisch; de betrokken OALT-leerkracht spreekt beide talen van huis uit.

Als belangrijkste reden om zich te richten op taalondersteuning, en niet op cultuur-educatie, werd vermeld dat het gaat om kinderen die in Nederland wonen (en blijven), en met een taalachterstand te maken hebben. Veel kinderen komen binnen zonder begrip van het Nederlands. Omdat hun taal nog 'in een groeifase' is, moet er veel geïnvesteerd worden in het aanleren en versterken van begrippen. Hierdoor zouden deze kinderen meer moeten kunnen opsteken van het Nederlandse onderwijs.

4. Methode en afstemming/samenwerking OALT-leerkracht-groepsleerkracht

Op het moment van het gesprek wordt er geen vaste methode gebruikt. Er wordt lesgegeven aan de hand van thema's, waarbij groeps- en OALT-leerkracht samen materialen zoeken. Vanaf het schooljaar 2002/2003 zal er gewerkt gaan worden met Piramide.

Er is wekelijks overleg tussen groeps- en OALT-leerkracht. In OALT-les worden dezelfde materialen gebruikt als in de reguliere les. De OALT-leerkrachten geven les volgens dezelfde thema's, waarbij begripontwikkeling en het vergroten van de woordenschat centraal staan.

Afspraken tussen groeps- en OALT-leerkracht worden in principe naar behoefte gemaakt. In de praktijk werkt dat niet altijd optimaal. De OALT-leerkrachten hebben beide een deeltijdaanstelling, zodat het overleg meestal plaatsvindt tijdens de middagpauze.

5. Uitvoering in de praktijk

Volgens de adjunct-directeur functioneert taalondersteuning naar tevredenheid, maar zou het eigenlijk de hele week nodig zijn. Op dit moment wordt actief gezocht naar Turkse en Marokkaanse onderwijsassistenten om een deel van die taak op zich te nemen.

6. Effecten van OALT

De Marokkaanse OALT-leerkracht noemt naast zichtbare positieve effecten op de Nederlandse taal, ook het vergroten van zelfvertrouwen, en het versterken van de identiteit (combinatie van de Nederlandse en Marokkaanse cultuur) als belangrijke opbrengsten van de taalondersteuning. Ook de Turkse leerkracht noemt dat laatste element: kinderen kunnen dankzij de OALT-lessen antwoord geven op de vraag 'wie ben ik?'

De groepsleerkracht van groep 2 is 'wel positief' over OALT. Kinderen geven zelf aan dat ze iets al gehad hebben: door herkenning van thema's en begrippen kunnen ze beter meekomen in de les. Of dankzij OALT de taalvaardigheid Nederlands toeneemt vindt ze moeilijk te zeggen. Dat kan komen door OALT of door het feit dat ze al een jaar op school zitten. Een ander positief punt is de interculturele functie van OALT: kinderen uit verschillende culturen leren van elkaars achtergronden en gewoontes.

Vorderingen en 'opvallendheden tijdens de les' worden door zowel de groepsleerkracht als de OALT-leerkrachten bijgehouden in een map. De Turkse leerkracht doet dat echter minder systematisch dan eigenlijk de bedoeling is.

7. De OALT-leerkracht

De OALT-leerkrachten zijn in dienst bij het schoolbestuur. Hun positie verandert steeds, waardoor ze voortdurend in een onzekere situatie zitten. Wel vindt de Marokkaanse leerkracht de taakverdeling duidelijk: de groepsleerkracht en de OALT-leerkracht weten wat ze zelf moeten en kunnen doen en weten ook wat de ander doet. Ook de directie weet wat de taken van de OALT-leerkracht zijn. Zowel in de beleving van de OALT-leerkrachten zelf, als in de opvatting van anderen zijn zij volwaardige teamleden. De Turkse leerkracht plaatst er echter wel een vraagteken bij: hij ziet zichzelf min of meer gedegradeerd tot hulpdocent, nadat hij eerst 21 jaar lang docent Turkse les is geweest. Hij zou het liefst alleen dat laatste geven binnen schooltijd. Nu het voor sommige leerlingen buiten school plaatsvindt op een andere school, zijn de leerlingen niet meer gemotiveerd.

De Marokkaanse leerkracht heeft zowel in Marokko als in Nederland een pedagogische opleiding gevolgd. Hij spreekt van huis uit zowel Arabisch als Berbers, en gebruikt beide talen ook bij de taalondersteuning. Hij heeft ook veel eigen inbreng bij het kiezen van thema's.

Er is, volgens de adjunct-directeur, een groot verschil in werkhouding en niveau Nederlands van beide OALT-leerkrachten. De Marokkaanse leerkracht houdt zich goed aan afspraken, werkt graag en goed met kleine kinderen, is een belangrijke brug (als tolk en vertrouwenspersoon) naar de ouders en spreekt goed Nederlands. De Turkse leerkracht houdt zich daarentegen minder goed aan afspraken met de groepsleerkracht, gaat veel meer zijn eigen gang tijdens de lessen, wil eigenlijk liever met oudere kinderen werken, zorgt in veel mindere mate voor contacten met ouders. Bovendien geeft hij les op een nogal autoritaire manier, en lijkt hij gedemotiveerd en weinig betrokken bij het totaal, doordat hij gedesillusioneerd is vanwege zijn veranderde positie (van vakdocent Turks tot hulpleerkracht). Het ziekteverzuim onder de OALT-leerkrachten is redelijk hoog.

Een knelpunt is dat er in principe meer uren taalondersteuning gegeven zou moeten worden, maar dat het geld om iemand daarvoor aan te stellen ontbreekt. De Marokkaanse leerkracht vindt het jammer dat taalondersteuning beperkt is tot de groepen 1 t/m 4. Hij ziet genoeg oudere leerlingen voor wie taalondersteuning nodig is, zoals neveninstromers en taalzwakke leerlingen in de bovenbouw. In aansluiting hierop pleit de groepsleerkracht voor uitbreiding van de RT-achtige functie van OALT, gericht op kinderen met een onderwijsachterstand (door alle groepen heen).

Portret School 03

1. Gegevens van de school

School 03 bestaat al meer dan 100 jaar en ligt in een oude volkswijk van een grote stad. De veranderde samenstelling van de buurtbewoners in de afgelopen jaren is terug te vinden in de leerlingenpopulatie van school 03. Bijna 100% van de leerlingen is van allochtone afkomst, en dan met name Turks (50%) en Marokkaans (40 %). De school heeft 400 leerlingen, verdeeld over 19 groepen en is daarmee de grootste openbare basisschool in de buurt. Aan de school zijn 51 leraren en onderwijsondersteunende personeelsleden verbonden. Het grote leerlingenaantal heeft tot gevolg, dat er zes groepen uitgeplaatst zijn in een andere school. De laatste jaren is er wat meer verloop onder het personeel als gevolg van het feit dat de meeste leerkrachten wat anders willen omdat ze al heel lang aan de school zijn verbonden.

Het gebouw van de school bestaat uit een deel nieuwbouw, van de modernste gemakken voorzien, en uit een gerenoveerd deel, de vroegere kleuterschool. Dit deel van de school is volledig aangepast aan de eisen van deze tijd.

De school kent een voorschool, een samenwerkingsverband tussen de peuterspeelzaal en de groepen 1 en 2 van de basisschool. De school is een van de onderwijskansenscholen in de gemeente. Tijdens alle lessen wordt aandacht besteed aan taalstimulering met name aan woordenschatuitbreiding, omdat het Nederlands voor bijna alle kinderen de tweede taal is. Meer dan tien jaar bestaat er ervaring met het onderwijs in eigen taal.

2. Opzet/ doelstelling/ vormgeving van OALT als taalondersteuning

De school ziet OALT als een belangrijk middel om de taalachterstand van de kinderen te verminderen door met name de woordenschat uit te breiden. OALT is geïntegreerd in het reguliere lesprogramma van de onderbouw en volledig geaccepteerd binnen het team. Voor de groepen 1 tot en met 4 wordt taalondersteunend OALT gegeven in de vorm van pre-teaching buiten de klas. De inhoud van de lessen en de vorm waarin ze gegeven worden stemmen overeen met de lessen Nederlands in de groepen. Het aantal uren OALT dat wordt gegeven varieert van drie uur in de groepen 1 en 2 tot twee uur in de groepen 3 en 4. Op dit moment krijgen de Arabischsprekende leerlingen minder OALT-lessen dan de school heeft gepland, omdat er enerzijds niet voldoende geschikte Marokkaanse OALT-leerkrachten zijn om de beschikbare formatie te kunnen vullen en anderzijds de twee Marokkaanse OALT-leerkrachten die in dienst zijn, voor een deel van hun aanstellingstijd met ziekteverlof zijn. In de groepen 1 en 2 wordt pre-teaching buiten de klas gecombineerd met pre-teaching in de klas voor kleine groepjes leerlingen.

Ook in de groepen 5 tot en met 8 volgen de leerlingen één uur per week OALT als taalondersteuning binnen schooltijd. Voor de kinderen die Berbers spreken geldt overigens dat zij OALT Arabisch volgen, een taal die niet hun eerste is.

3. Taalbeleid, OALT-beleid, geschiedenis van OET(C)-OALT

Voor veel leerlingen is het Nederlands de tweede taal die ze leren. Tijdens alle taallessen, maar ook bij de andere vakken, wordt structureel gewerkt aan woordenschaaituitbreiding en het verkrijgen van inzicht in de taalstructuur van het Nederlands.

Al meer dan tien jaar wordt onderwijs in de eigen taal op deze school aangeboden. Eerst in het kader van OET(C), nu in het kader van OALT. De overgang tussen OET(C) en OALT is soepel verlopen. De school heeft eigenlijk geen verandering meegemaakt, er is steeds op dezelfde manier gewerkt. Bij de totstandkoming van het OALT-beleid waren directie, team en de schoolbegeleidingsdienst betrokken. De breed gedragen invoering heeft ook geleid tot een betere afstemming en overleg tussen de groepsleerkrachten en de OALT-leerkrachten. Voor zover de school bekend is, speelt de gemeente geen rol bij het OALT-beleid op school.

Er wordt in het kader van OALT vooral aandacht besteed aan ondersteuning van het reguliere onderwijs door middel van de eigen taal. De school is ervan overtuigd dat op deze manier kinderen de woordenschat van een tweede taal zich sneller eigen maken als deze eerst in de eigen taal is aangeboden. De taalachterstand die deze kinderen aan het begin van hun schoolloopbaan hebben wordt daardoor teruggebracht.

4. Methode en afstemming/samenwerking OALT-leerkracht-groepsleerkracht

Zowel de groepsleerkrachten als de OALT-leerkrachten werken voor de kinderen van de peuterspeelzaal en de groepen 1 en 2 met het programma Piramide en Taalplan Kleuters.

Via het nieuw geïntroduceerde programma Piramide worden OALT-lessen en het reguliere onderwijsprogramma op elkaar afgestemd. Dit geeft in de praktijk wel problemen omdat er binnen Piramide geen duidelijk afgebakend gedeelte voor de OALT-lessen is. De OALT-leerkrachten gebruiken het tutoring gedeelte van Piramide in de OALT-lessen. Bij het werken met Trias, het programma waarmee hiervoor werd gewerkt, waren er geen afstemmingsproblemen. De OALT-leerkrachten zijn blij met het feit dat er speciaal OALT-lesmateriaal bij Piramide wordt ontwikkeld door de schoolbegeleidingsdienst.

Er wordt zoveel mogelijk met parallelle groepen gewerkt. OALT loopt qua leerstof voor op dat wat er in de groep wordt aangeboden. De leerlingen die geen OALT volgen, krijgen in die tijd extra taalondersteuning van de groepsleerkracht. In het programma van de leerlingen van groep 2 ligt de nadruk op taal. Aan meertalige kinderen wordt behalve aan OALT ook binnen de groep extra aandacht besteed aan taalontwikkeling door in kleine groepjes extra les te geven (tutoring). Daarnaast is er extra aandacht in de lessen voor taal afgestemd op de ontwikkeling van de kinderen.

De samenwerking tussen de groepsleerkrachten en de OALT-leerkrachten vindt plaats in het paralleloverleg, waar de leerstof wordt besproken en waar nodig aangepast.

Ook vindt terugkoppeling tussen beiden plaats via besprekingen over leerlingen. De samenwerking verloopt goed.

5. Uitvoering in de praktijk

De OALT-lessen vinden plaats in het eigen lokaal van de OALT-leerkracht. Voor beide taalgroepen is er een OALT-lokaal. In het verleden was dat niet het geval en voor de toekomst zou dat wel weer eens in gevaar kunnen komen, omdat er waarschijnlijk een extra groep komt in verband met de toename van het aantal leerlingen in de onderbouw.

In groep 2 krijgen de Turkse kleuters drie uur per week taalondersteuning. De Marokkaanse kleuters 1,5 uur, vanwege gebrek aan personeel. De OALT-leerkracht en de groepsleerkrachten zijn nog zoekende naar een goede manier van samenwerken sinds de invoering van Piramide.

6. Effecten van OALT

De school gaat uit van een positief effect van OALT als taalondersteuning op de taalontwikkeling van de leerlingen. De groepsleerkrachten vinden OALT in deze vorm belangrijk, maar geven daarbij wel aan dat de effecten van OALT moeilijk te controleren zijn. Het is lastig om een onderscheid te maken tussen wat de leerlingen precies in de OALT-lessen leren en wat precies in de klas. Een mogelijke vergelijking van resultaten in de taalontwikkeling als de leerlingen geen OALT krijgen is niet beschikbaar.

7. De OALT-leerkracht

De hoofdtaak van de OALT-leerkrachten is het lesgeven in OALT. De Turkse OALT-leerkracht geeft algemene ondersteuning bij de interne begeleiding en onderhoudt contacten met ouders. Deze taken zijn formeel vastgelegd. De directie en de groepsleerkrachten van groep 2 zijn positief over het functioneren van de OALT-leerkrachten. De Nederlandse taalvaardigheid is goed. Ook op de didactische kwaliteiten van de OALT-leerkrachten is niets aan te merken. Wel is het lastig om goede OALT-leerkrachten te vinden. Voor Turks is dat wel gelukt, maar voor Arabisch niet. Daarnaast is er veel ziekteverzuim onder de Marokkaanse OALT-leerkrachten.

De OALT-leerkrachten voelen zich volledig geaccepteerd binnen de school. Zij worden als volwaardig lid van het team betrokken bij alle activiteiten.

Portret School 04

1. Gegevens van de school

School 04 is een school voor protestants-christelijk onderwijs. Het schoolgebouw bevindt zich (letterlijk) midden in de multiculturele samenleving, in een achter-

standswijk van een grote stad met veel hoogbouw en veel satellietshotels. In de wijk wonen voornamelijk Marokkanen en een wat minder omvangrijke groep Turken.

In de directe omgeving bevinden zich ook een openbare en een katholieke school. Er zitten in totaal 294 leerlingen op de school, verdeeld over 15 groepen. 98% van de leerlingen is van niet-Nederlandse origine. Marokkanen vormen de grootste groep, daarna Turken, Hindoestanen en een groot aantal andere groepen. De school kent weinig verloop wat personeel betreft en leerkrachten zijn over het algemeen niet vaak ziek.

Naast de drie OALT-leerkrachten (één voor Turkse, één voor Arabischtalige en één voor Berberstalige leerlingen) zijn er op school een aantal Marokkaanse taalondersteuners, die extra ondersteuning bieden in de kleutergroepen.

De school participeert in veel projecten, zoals een pilot-project van de Brede School en een pilot-project tweetalig onderwijs. De school kent een Verlengde Schooldag. Bovendien is aan de school een kopklas gekoppeld voor niet-Nederlandstalige leerlingen die in principe de capaciteiten hebben om het niveau theoretische leerweg (VMBO), HAVO of VWO te volgen, maar die nog veel problemen hebben met de Nederlandse taal.

2. Opzet/ doelstelling/ vormgeving van OALT als taalondersteuning

Speerpunt van het taalbeleid (en van taalondersteuning) is verbetering van de woordenschat. In hogere groepen krijgen kinderen steeds meer te maken met informatieve teksten, zodat er een steeds groter beroep wordt gedaan op hun Nederlandse taalvaardigheid. De directie vindt het belangrijk daar al zo vroeg mogelijk op voor te bereiden, onder andere door het inzetten van de eigen taal van Turkse en Marokkaanse leerlingen. Er is voor gekozen OALT in drie talen te geven: Turks, Arabisch en Berbers. Er vindt pre-teaching buiten de klas plaats, maar soms is de OALT-leerkracht in de klas aanwezig, waar hij aan een kleine groep lesgeeft (pre-teaching binnen de klas). Begrippen en woorden worden uitgelegd in de eigen taal.

Turkse en Marokkaanse kinderen in alle groepen krijgen een dagdeel per week lessen in hun eigen taal aangeboden. Tijdens deze lessen zijn de verschillende taalgroepen met dezelfde thema's bezig en worden onderwerpen of begrippen uitgelegd in de eigen taal. Later worden deze thema's in de eigen groep verder uitgewerkt.

Er is veel overleg tussen OALT-leerkrachten en groepsleerkrachten (minimaal 1 keer per week). Bovendien overlegt de directie met de gemeentelijke OALT-werkgroep en met de schoolbegeleidingsdienst.

3. Taalbeleid, OALT-beleid, geschiedenis van OET(C)-OALT

De school kent een lange geschiedenis van lessen in de eigen taal en cultuur onder schooltijd. Turkse en Marokkaanse kinderen werden uit de klas gehaald voor deze

OETC-lessen. De school had veel zicht op wat er tijdens deze lessen gebeurde, door een goed systeem van overleg tussen directies en OETC-leerkrachten.

De overgang van OETC naar OALT is soepel verlopen: alle partijen zijn er tevreden over. Er zijn twee redenen voor:

1. er blijft ruimte voor zelfstandig OALT, naast de hoofdfunctie taalondersteuning. Dat laat, aldus de directie, de OALT-leerkrachten in hun waarde als leerkrachten eigen taal. Twee van de drie OALT-leerkrachten hebben geen moeite met hun nieuwe taak als taalondersteuner;
2. de school heeft al voor 1998 de eigen taal ingezet als instrument voor het verbeteren van het Nederlands. Bij alle geledingen (bestuur, directie, team en ouders) bestaat er dan ook veel draagvlak voor.

School 04 is een onderwijskansenschool en OALT is opgenomen in het onderwijskansplan. Ook valt OALT onder het taalbeleid van de school. In samenwerking met de plaatselijke begeleidingsinstelling en de gemeente, is de school aangewezen als pilot-locatie voor meertalig onderwijs. Dat houdt in dat OALT volledig is ingebed in het reguliere onderwijs, hetgeen mogelijk is door de vrijwel 100% allochtone samenstelling van de school. OALT tijdens schooltijd bestaat uit taalondersteuning. Vooral in de eerste twee leerjaren zijn de OALT-leerkrachten bezig met het aanleren van de noodzakelijke begrippen in de eigen taal, opdat de kinderen in de Nederlandse groep goed mee kunnen komen. In de bovenbouw worden met name informatieve teksten in de moedertaal gebruikt ter ondersteuning van het Nederlandse onderwijs. Voor Marokkaanse leerlingen bestaat de mogelijkheid Arabische les te volgen in het weekeinde.

4. Methode en afstemming/samenwerking OALT-leerkracht-groepsleerkracht

Op dit moment wordt Taalplan kleuters gebruikt en voor de wat oudere kinderen Schateiland. De OALT-leerkrachten zijn net als de groepsleerkracht van mening dat er nieuwe leermiddelen nodig zijn, of dat de bestaande leermiddelen moeten worden vernieuwd. Bovendien zouden er toetsmiddelen nodig zijn voor het Turks, Berbers en Arabisch.

De gesprekspartners noemen allen de overlegstructuur en de frequentie waarin overleg plaatsvindt als positieve elementen. Groepsleerkracht en OALT-leerkrachten werken goed samen. Thema's, woorden en begrippen die behandeld worden, worden van tevoren doorgesproken.

5. Uitvoering in de praktijk

OALT vindt plaats in een apart lokaal, of in het eigen groepslokaal. Het grootste gedeelte van de kinderen komt namelijk in aanmerking voor taalondersteuning, zodat de groep opgesplitst wordt in taalgroepen. Een taalgroep blijft achter in het eigen lokaal, de andere groepen gaan naar een van de lokalen die bestemd zijn voor OALT.

Tijdens OALT-lessen krijgen Arabische, Berberse en Turkse kinderen dezelfde stof parallel aangeboden. Er is niet altijd sprake van pre-teaching in strikte zin, omdat volgens het principe van tweetalig onderwijs de OALT-lessen gelijkwaardig zijn aan de 'gewone' lessen. Er wordt niet voorbereid op de reguliere les, maar er wordt tijdens de OALT-les regulier lesgegeven.

Uit observatie bij de Arabische les bleek dat de OALT-leerkracht ongeveer de helft van de les Nederlands en de helft Arabisch spreekt. Sommige onderdelen werden in het Nederlands uitgelegd en door middel van het Arabisch verder uitgelegd, bij andere onderdelen was het net andersom. De uitleg betrof voornamelijk moeilijke of onbekende woorden, maar bij hogere groepen wordt er ook aandacht besteed aan leesstrategieën.

6. Effecten van OALT

Door alle gesprekspartners wordt gewezen op de goede resultaten van de leerlingen op de Eindtoets Basisonderwijs van het CITO in groep 8. Dit wordt gezien als een verdienste van taalondersteuning: leerlingen presteren beter door een effectieve inzet van de eigen taal tijdens OALT. Er zijn nog geen resultaten bekend van een evaluatieonderzoek naar de opbrengsten van het tweetalig onderwijs. Alle gesprekspartners zijn echter overtuigd van de positieve werking.

7. De OALT-leerkracht

De school geeft de OALT-leerkrachten een duidelijke positie binnen de school en binnen het proefproject tweetalig onderwijs. Zij hebben de ruimte gekregen voor eigen invulling van hun lessen, in samenspraak met de groepsleerkrachten. Alle drie de OALT-leerkrachten zijn goed in het werken met jonge kinderen. Hun rol is die van volwaardig teamlid, in een positie die gelijkwaardig is aan die van de groepsleerkrachten. De Nederlandse taalvaardigheid van de Turkse leerkracht is beter dan die van de Arabische leerkrachten.

De OALT-leerkrachten rekenen het tot hun taak om contacten met ouders te verzorgen. Ze noemen met name de 'concurrentiestrijd' met de twee scholen in dezelfde buurt als het gaat om het werven van nieuwe leerlingen. De groepsleerkracht van groep 2 (zelf van huis uit Marokkaans, eerst zelf OALT-leerkracht geweest, maar nu volledig bevoegd om voor de klas te staan) is het vergroten van de ouderparticipatie door de inzet van OALT-leerkracht nog een punt waar verbetering kan plaatsvinden. Het gebeurt wel, maar vooralsnog in onvoldoende mate.

De Berberleerkracht speelt naar eigen zeggen niet in op individuele niveaus van leerlingen, terwijl beide anderen dat wel doen. Volgens hem is OALT géén RT, dus is het niet nodig te differentiëren. Hij is de enige van de drie die zegt dat zijn positie, op grond van rechtspositie en salaris, niet gelijkwaardig is met die van de groepsleerkrachten.

De Arabischtalige en Turkse OALT-leerkrachten hebben een actieve rol in het pilot-project tweetalig onderwijs. Ze verzamelen artikelen, discussiëren erover met anderen en zijn zeer gemotiveerd om het project tot een succes te maken.

Portret School 05

1. Gegevens van de school

School 05 is een islamitische basisschool in een grote stad. De school werd in 1993 opgericht door ouders die veel waarde hechten aan onderwijs en opvoeding op Islamitische grondslag. De school geeft vorm aan de islamitische identiteit door het geven van Dien Islam in alle groepen.

De school is gehuisvest in een monumentaal, geheel gerenoveerd, schoolgebouw aan de rand van een wat oudere achterstandswijk. Ongeveer 40% van de leerlingen is afkomstig uit deze wijk, de rest uit andere wijken en ook van buiten de stad.

De school telt 282 leerlingen, verdeeld over 15 groepen. Op één kind na hebben alle leerlingen een allochtone achtergrond. De grootste groepen zijn Marokkaans (45%) en Turks (45%). De overige 10% bestaat vooral uit Surinaamse en Somalische kinderen.

Het schoolteam is multi-etnisch en multireligieus van samenstelling. Er is de laatste jaren weinig verloop onder leerkrachten.

De school is een van de acht onderwijskansenscholen in de stad. In het onderwijskansenbeleid is taalonderwijs een belangrijk speerpunt. De school ontwikkelt zich tot een Brede School. In het kader van de Brede School worden activiteiten georganiseerd voor kinderen én ouders. Aan het begin van het schooljaar 2001/2002 is de school gestart met een voorschool voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

2. Opzet/ doelstelling/ vormgeving van OALT als taalondersteuning

De school hecht veel waarde aan de taal- en denkontwikkeling van de kinderen. Het OALT-onderwijs wordt ingezet om het verwerven van de Nederlandse taal te versterken. Alle leerlingen van groep 1 tot en met 4 volgen OALT-lessen in het Turks of Arabisch. Ook Berbersprekende, Surinaamse en Somalische kinderen volgen de Arabische OALT-lessen. Volgens de Marokkaanse OALT-leerkracht levert dat geen problemen op.

Omdat alle kinderen OALT-lessen volgen, wordt de OALT-les voor alle kinderen op hetzelfde moment gegeven, in twee groepen, één voor OALT Turks en één voor OALT Arabisch. De kinderen in de groepen 1-4 hebben 3 keer per week OALT, gedurende 40 minuten. Daarnaast krijgen ze ook nog één uur godsdienst les in de week.

De groepsleerkracht is van mening dat de tijd die dit vraagt soms ten koste gaat van de rest van het onderwijs.

OALT vindt plaats in de vorm van pre-teaching buiten de klas, ter ondersteuning van de Nederlandse lesstof. Het ligt in de bedoeling om volgend schooljaar, als met de nieuwe methode Piramide gewerkt gaat worden, te experimenteren met pre-teaching binnen de klas en directe ondersteuning in de klas.

3. Taalbeleid, OALT-beleid, geschiedenis van OET(C)-OALT

Vanaf vrijwel de oprichting van de school worden OET (C) en later OALT-lessen gegeven. Het OALT wordt vormgegeven volgens het gemeentelijke Plan Beleidsontwikkeling OALT 1999/2002. Er is gekozen voor een gecombineerde functie (taalondersteuning en cultuureducatie). OALT wordt in de onderbouw ondersteunend aangeboden, omdat Nederlandse taalverwerving in de groepen 1, 2 en 3 centraal staat. In groep 4 wordt al meer nadruk gelegd op de eigen taalontwikkeling. Wel moet worden opgemerkt dat voor een deel van de kinderen taalondersteunend OALT niet vanuit de eerste taal plaatsvindt: voor een aantal Somalische en Berbersprekende kinderen geldt dat ook zij deelnemen aan OALT Arabisch, een taal die voor de meeste van deze kinderen niet een taal is die thuis gebruikt wordt, maar waarvan zij wel enige kennis hebben via de islam. In groep 5-8 wordt OALT gebruikt om de eigen taal te ontwikkelen en dat gebeurt voor een deel binnen de reguliere schooltijd. De overige uren worden aangeboden tijdens verlengde schooldagen.

De overgang van OET(C) naar OALT is onopgemerkt gegaan, omdat de school, vooruitlopend op de nieuwe wet- en regelgeving, de nodige maatregelen had getroffen. De OALT-leerkrachten zijn tevreden over het op de school gevoerde OALT-beleid en voelen zich gewaardeerd. Zij hebben de indruk dat dat op andere scholen nogal eens niet het geval is.

4. Methode en afstemming /samenwerking OALT-leerkracht-groepsleerkracht

De methodes waarmee in de groepen 1 en 2 én tijdens de taalondersteuning wordt gewerkt zijn 'Knoop het in je oren' en 'Laat wat van je horen', inclusief de verschillende taalversies van Trias. Als aanvulling op de taalontwikkeling in de lessen wordt gebruik gemaakt van het programma Rugzak voor moeders met kinderen in groep 1 en 2. Een keer per week worden deze moeders door een assistente ouderbetrokkenheid uitgenodigd op school. Zij geeft in de eigen taal uitleg over het onderwijs in de kleutergroepen. De moeders krijgen bovendien materialen mee naar huis om elke dag een kwartiertje met hun kind te spelen. Dit materiaal sluit aan op het taalonderwijs dat op school wordt gegeven. De kinderen in groep 1 en 2 krijgen ook huiswerk mee om thuis woordjes te oefenen. De ervaring is tot nu toe echter dat toch te weinig ouders hiervan gebruik maken.

Inmiddels wordt gewerkt aan de voorbereiding van de invoering van de methode Piramide in het schooljaar 2002/2003. De leerkrachten en tutoren van de voorschool

en de onderbouw gaan dan een bijscholing volgen bij de schoolbegeleidingsdienst om de methode Piramide goed onder de knie te krijgen. Het zal zowel voor de groepsleerkrachten als de OALT-leerkrachten een grote verandering betekenen.

In het programma van groep 1 en 2 ligt de nadruk op taal: woordenschat en het leren verwerken van leerstof. Via de thema's en woordenlijsten uit de methoden worden OALT-lessen en het reguliere lesprogramma op elkaar afgestemd. Tijdens deze lessen worden de kinderen voorbereid op lessen in de groep. Ongeveer één week voordat de groepsleerkracht een bepaald onderwerp behandelt, wordt het eerst in de eigen taal door de OALT-leerkrachten voorbereid. Vooral de OALT-leerkrachten zijn positief over de samenwerking met de groepsleerkrachten. De groepsleerkracht is van mening dat de afstemming tussen het werk van de OALT-leerkracht en dat van de groepsleerkracht op een aantal punten verbeterd kan worden. Zij zou graag meer willen samenwerken met de OALT-leerkrachten bij het bepalen van de inhoud en het programma van het onderwijs. Ook zou de afstemming een structureler karakter moeten krijgen. Het voornemen om volgend schooljaar met een OALT-werkgroep van start te gaan die het overleg tussen de OALT-leerkrachten en de groepsleerkrachten kan versterken, is een goed initiatief.

5. Uitvoering in de praktijk

De OALT-lessen worden gegeven in de reguliere lokalen. Er worden parallelle groepen gevormd (één voor Turks en één voor Arabisch). Zowel de OALT-leerkrachten als de groepsleerkrachten vinden dit werkbaar. Het nadeel voor de groepsleerkracht is dat zij geen mogelijkheid meer heeft om nog wat in haar eigen klas na de les te kunnen regelen. Ook de voorkeur van met name de Marokkaanse OALT-leerkracht gaat uit naar een eigen lokaal.

6. Effecten van OALT

De OALT-lessen dragen in de ogen van de school bij aan de verbetering van de taalvaardigheid in het Nederlands, vooral woordenschatontwikkeling en de zinsopbouw. De woordenschat van de kinderen in groep 1 en 2 wordt regelmatig getoetst. Ook de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen neemt door deze lessen toe. De vorderingen in het Turks en Arabisch worden ook bijgehouden met behulp van toetsen.

7. De OALT-leerkracht

De hoofdtaak van de OALT-leerkrachten is het verzorgen van taalondersteuning en eigentaallessen. Daarnaast treden ze op als contactpersoon tussen de school en ouders, als pleinwacht in de pauze en voor en na school. Deze taken zijn niet formeel vastgelegd.

De directeur en de groepsleerkracht van groep 2 zijn van mening dat de OALT-leerkrachten goed functioneren; dit blijkt mede uit een laag ziekteverzuim. Wel is het

zo dat de vermogens van de OALT-leerkrachten om te werken met jonge kinderen uiteenlopen. Met behulp van de schoolbegeleidingsdienst vindt interactieve begeleiding plaats met behulp van video, ter versterking van met name de kleuterdidactiek. Een kritiekpunt van de groepsleerkracht is dat de OALT-leerkrachten het Nederlands niet goed beheersen. Dat geldt vooral voor de Turkse OALT-leerkracht.

De OALT-leerkrachten voelen zich geïntegreerd en volledig geaccepteerd binnen de school. De Marokkaanse OALT-leerkracht heeft dit gevoel pas gekregen na het onlangs door hem behaalde PABO-diploma.

Portret School 06

1. Gegevens van de school

School 06 is een christelijke basisschool en is gelegen buiten het centrum van een kleine stad in een wijk met een gemengd samengestelde bevolking. In deze wijk woont een relatief grote Turkse gemeenschap, met daarnaast nog andere, in omvang beperktere groepen (onder andere Marokkanen, Irakezen). De school is daar een afspiegeling van. Van de ongeveer 300 leerlingen is 20% van allochtone, voornamelijk Turkse, herkomst. De even verderop gelegen openbare basisschool heeft een veel hoger percentage allochtone leerlingen. Het goed onderhouden schoolgebouw is ruim en redelijk modern van opzet, met verschillende schoolpleinen voor de diverse leeftijdsgroepen.

De school werkt sinds enkele jaren met een uitgebreid zorgbegeleidingsplan, aan de hand waarvan (mogelijke) achterstanden van kinderen gesignaleerd, geanalyseerd, gediagnosticeerd, geremedieerd en geëvalueerd worden. Binnen het zorgbegeleidingsplan valt ook de extra taalhulp, in de vorm van taalondersteuning.

2. Opzet/ doelstelling/ vormgeving van OALT als taalondersteuning

OALT wordt gegeven in een aparte ruimte, waar ook een 'taal-o-theek' is gevestigd. Deze taal-o-theek, een initiatief van de school zelf, leent aan leerlingen en ouders taalspelletjes uit.

Er is gekozen voor pre-teaching buiten de klas. Met de methode Trias (Knoop/Laat) is deze vorm van voorinstructie eenvoudig toe te passen. De OALT-leerkracht is tevreden over de methode. Hij was echter niet goed op de hoogte van de komende verandering van methode (Basisontwikkeling). Het is voor de verschillende betrokkenen (OALT-leerkracht, groepsleerkrachten en Coördinator Zorg) nog onduidelijk in hoeverre Basisontwikkeling geschikt is om gebruikt te worden bij taalondersteuning d.m.v. de eigen taal.

Volgens de groepsleerkrachten gaan de reguliere lessen gewoon verder als kinderen taalondersteuning krijgen. Taalondersteuning wordt gezien als een extra faciliteit voor

taalzwakke leerlingen, en de school heeft ervoor gekozen náást het reguliere lesprogramma te werken met Knoop/Laat: de OALT-leerkracht behandelt de stof voor de Turkse kinderen in het Turks en de Coördinator Zorg behandelt dezelfde stof in het Nederlands. Kortom, de voorinstructie heeft betrekking op onderdelen die niet in de reguliere klas worden onderwezen, maar bij de 'Nederlandse taalondersteuner' (= de Coördinator Zorg). Daarom ook spreken de groepsleerkrachten hun bezorgdheid uit over het gebrek aan samenwerking: vaak worden in de groep andere thema's behandeld dan tijdens de Nederlandse of Turkse taalondersteuningsles. Er is te weinig interactie over de inhoud. De groepsleerkrachten spreken tevens de hoop uit dat met de komst van Basisontwikkeling er een betere aansluiting zal zijn.

Alle Turkse kinderen krijgen taalondersteuning (2 uur per week, waarvan ongeveer 1 uur Turks en 1 uur Nederlands). In de praktijk blijkt namelijk dat van alle Turkse kinderen de Nederlandse taalvaardigheid onvoldoende is. Toch zijn er natuurlijk verschillen tussen kinderen. Er wordt wel door de OALT-leerkracht gedifferentieerd: de mate van hulp kan verschillen. Kinderen uit overige taalgroepen krijgen ongeveer 1,5 uur taalondersteuning van de Coördinator Zorg.

3. Taalbeleid, OALT-beleid, geschiedenis van OET(C)-OALT

Taalondersteuning valt, in de visie van de school, onder het Zorgplan. Het Zorgplan voorziet erin kinderen met achterstanden op allerlei terreinen extra hulp te geven, zodat deze achterstanden worden weggewerkt. Daarom wordt ook taalondersteuning ingezet. In de opvatting van de school is taalondersteuning zowel het inzetten van de eerste taal als een instrument bij het leren en begrijpen van de Nederlandse lesstof, als het geven van extra, remediërend NT2-onderwijs.

Zowel de gemeente als de verschillende scholen waren betrokken bij de ontwikkeling van OALT. De gemeente heeft destijds wel een behoeftepeiling gehouden onder ouders. Er was echter nauwelijks sprake van voorlichting vanuit de gemeente aan ouders over OALT, maar de school heeft hier wel een rol gespeeld, m.n. door voorlichting te geven over het doel van taalondersteuning. Nu nog steeds zijn er 4 à 5 ochtenden per jaar waarop ouders worden geïnformeerd over OALT. Het blijft echter moeilijk om ouders enthousiast te maken.

4. Methode en afstemming/samenwerking OALT-leerkracht-groepsleerkracht

Zoals gezegd wordt Knoop/Laat gebruikt, inclusief de Turkse versie, maar vanaf volgend schooljaar wordt Basisontwikkeling ingezet. De groepsleerkrachten hopen dat er hierdoor een betere afstemming komt tussen OALT en regulier lesprogramma.

OALT Turks bestaat uit een voorinstructie uit Knoop/Laat door de OALT-leerkracht, waarna dezelfde stof in het Nederlands wordt behandeld door de Coördinator Zorg. Er is géén concrete afstemming tussen deze vorm van taalondersteuning en het regulier lesprogramma. Eén keer in de zes weken zijn er evaluatiegesprekken tussen de OALT-leerkracht en de groepsleerkracht, in het bijzijn van de Coördinator Zorg. De-

ze evaluatiegesprekken kunnen leiden tot een hulpplan, afgestemd op de individuele problemen van leerlingen. Taalzwakke leerlingen wordt taalondersteuning geboden. Dit systeem functioneert steeds beter in de praktijk. Er is echter minimaal overleg met de groepsleerkrachten. Dit wordt vooral door de groepsleerkrachten als een knelpunt ervaren, omdat het consequenties heeft voor de afstemming van lessen.

5. Uitvoering in de praktijk

OALT beperkt zich op deze school tot taalondersteuning in de onderbouw. Voor 1998 was er Turkse les (OET) buiten schooltijd, maar dat wordt nu niet meer op de school gegeven. Wel gaan Turkse leerlingen nog naar de 'Turkse les' op de openbare school verderop in de straat.

In groep 2 volgen de Turkse kinderen ongeveer 1 uur per week Turks OALT en nog 1 uur per week Nederlandse taalondersteuning. De Marokkaanse kinderen worden 1,5 uur per week (in het Nederlands) ondersteund door de Coördinator Zorg. Er is geen aparte ruimte beschikbaar voor de taalondersteuning.

Er is wel samenhang tussen Turkse en Nederlandse taalondersteuning, maar te weinig tussen taalondersteuning en reguliere lessen. De thema's die tijdens taalondersteuning behandeld worden, zijn vaak niet dezelfde als die uit de lesprogramma's.

6. Effecten van OALT

De OALT-leerkracht verwacht van taalondersteuning dat het kinderen helpt een succesvollere loopbaan op school te hebben. Een merkbaar effect is volgens de OALT-leerkracht dat kinderen die pas op school zijn na een tijdje meer zelfvertrouwen hebben.

De OALT-leerkracht ziet als positieve factor het gegeven dat collega-leerkrachten er positief tegenover staan, dat er elk jaar een duidelijk zorgplan wordt gemaakt waarbinnen taalondersteuning een plaats heeft en dat er goede samenwerking is met de Coördinator Zorg. Ook vanuit de directie wordt er positief tegen taalondersteuning aangekeken, onder meer gezien het feit dat het opgenomen is in het Zorgplan. De groepsleerkrachten zien een effect in de woordenschat van kinderen.

7. De OALT-leerkracht

De OALT-leerkracht heeft in Turkije een universitaire lerarenopleiding gevolgd met extra cursussen waarin aandacht werd besteed aan het lesgeven aan jonge kinderen. Hij is in het bezit van een NT2-certificaat. Desondanks is zijn mondelinge vaardigheid in het Nederlands niet heel goed. Wel is het een pluspunt dat hij voor ouders een stabiele factor vormt (weinig ziekteverzuim), als contactpersoon. Hij fungeert ook als een volwaardig teamlid. Zijn vermogen om met jonge kinderen te werken wordt als heel goed bestempeld door zowel de groepsleerkrachten als de Coördinator Zorg. Hij geeft zelf aan dat de toegekende formatie naar zijn gevoel onvoldoende is. Liever zou hij per groep meer uren besteden.

Naast het lesgeven in OALT, heeft de OALT-leerkracht verschillende buitenschoolse activiteiten in zijn takenpakket (schoolreis, meelopen naar de gymzaal). Deze taken zijn niet formeel vastgelegd. Hij geeft aan leerkracht, psycholoog en contactpersoon naar de ouders toe tegelijk te zijn.

De verhalen vanuit de politiek en het beleid over OALT en de onzekerheid die daarmee samenhangt, zorgen voor veel spanningen bij de OALT-leerkracht. Toch zegt hij dat deze spanningen zijn werkzaamheden niet belemmeren.

Portret School 07

1. Gegevens van de school

School 07 heeft ongeveer 210 leerlingen waarvan ongeveer 87% 1.90-leerling is. Daarnaast zijn er nog 12 1.25 leerlingen. Op dit moment is er een grote groep Marokkaanse leerlingen (55%), met daarnaast enkele Turkse leerlingen (25%, voorheen een veel grotere groep) plus 16 andere nationaliteiten. De school heeft twee locaties, met in totaal 12 groepen die homogeen zijn samengesteld, met uitzondering van de groepen 1 en 2, die heterogeen van samenstelling zijn, en een klein aantal combinatieklassen.

De basisformatie is voor het schooljaar 2001/2002 18 formatieplaatsen. Op school 07 werken in totaal 34 medewerkers waarvan 22 personen met onderwijstaken en 4 leerkrachten in het kader van OALT.

De school werkt met adaptief onderwijs: ieder kind krijgt het onderwijs dat bij het kind past. Er is veel geïnvesteerd in het zelfstandig werken. Bij de keuze van methoden en leermiddelen is de mate waarin er zelfstandig en individueel gewerkt kan worden een belangrijk criterium. Er zijn ook veel leer- en hulpmiddelen door de leerkrachten zelf ontwikkeld. De intern begeleider vindt dit type onderwijs en met name het ontbreken van een gestructureerde methode niet goed passen bij de leerlingen.

2. Opzet/ doelstelling/ vormgeving van OALT als taalondersteuning

De school heeft ervoor gekozen de eigen taal in te zetten aan het begin van de schoolloopbaan. Kinderen worden vrijgelaten in hun spel om de taal te spreken die ze willen. Ze worden door de groepsleerkrachten aangesproken in het Nederlands, om hen er zo snel mogelijk mee vertrouwd te maken.

Alle kinderen krijgen taalondersteuning, ook taalzwakke autochtone Nederlandse kinderen. Er is in de meeste onderbouwgroepen een taalondersteuner aanwezig, die kinderen individueel of in kleine groepjes begeleidt en helpt (directe ondersteuning). Af en toe gaat de taalondersteuner met een groepje leerlingen de klas uit en bereidt hen voor op de lesstof (pre-teaching buiten de klas). Deze groepjes leerlingen zijn

heterogeen samengesteld: de Marokkaanse leerkracht gebruikt wel eens Arabisch om iets uit te leggen aan een Marokkaans kind, maar de voertaal tijdens taalondersteuning is meestal Nederlands.

3. Taalbeleid, OALT-beleid, geschiedenis van OET(C)-OALT

Twintig jaar geleden is de school begonnen met Turks en 'Marokkaans' (=Arabisch) OETC. De lesinhoud daarvan was echter moeilijk controleerbaar, de kwaliteit lastig in te schatten. In 1998 werd OALT ingevoerd. Na een inventarisatie van knelpunten werd duidelijk dat het grootste gedeelte van de allochtone én autochtone leerlingen met een taalachterstand aan hun schoolloopbaan begon. Daarom werd het besluit genomen dat elke leerling in groep 1 t/m 4, *ongeacht de taalachtergrond*, taalondersteuning in het Nederlands zou moeten krijgen. Arabisch en Turks worden af en toe ingezet om kinderen te helpen. Overigens beklagde de Turkse OALT-leerkracht zich erover dat er momenteel in het geheel geen Turkse leerlingen op de locatie zaten waar hij werkzaam was. Zelfstandig OALT wordt niet meer gegeven.

4. Methode en afstemming/samenwerking OALT-leerkracht-groepsleerkracht

- Er is lange tijd geen vaste methode geweest (zie hierboven). Inmiddels wordt Piramide ingevoerd als totaalprogramma voor de reguliere lessen. Groepsleerkrachten moeten duidelijk wennen aan de strakke richtlijnen die het programma kent. De leerkrachten taalondersteuning werken momenteel met name met Knoop/Laat.

De groepsleerkrachten hebben het idee dat de samenwerking en afstemming beter kan. OALT-leerkrachten zijn soms te veel met hun eigen lesjes bezig. Toch zien sommige groepsleerkrachten mogelijkheden voor de toekomst: afstemming moet mogelijk zijn. Dit perspectief verschilt overigens sterk per OALT-leerkracht. Volgens de groepsleerkrachten zijn er bij die het niveau hebben van een volwaardige groepsleerkracht, terwijl met andere OALT-leerkrachten nauwelijks valt samen te werken, door gebrek aan Nederlandse taalvaardigheid en gebrek aan didactische vaardigheden om met jonge kinderen te werken.

5. Uitvoering in de praktijk

- Taalondersteuning wordt in principe aan alle kinderen gegeven. De taalondersteuner helpt kinderen individueel of in kleine groepjes (een vorm van directe ondersteuning) bij de lessen, door iets uit leggen in het Nederlands of, als het mogelijk is, in de eigen taal van het kind. Af en toe gaat de taalondersteuner met een heterogeen samengesteld groepje leerlingen de klas uit en bereidt hen voor op de lesstof (pre-teaching buiten de klas). Ook hierbij is Nederlands de instructietaal, maar wordt daarnaast af en toe Arabisch gebruikt.

6. Effecten van OALT

Door bijna alle betrokkenen wordt betwijfeld of de taalondersteuning in de huidige vorm effecten heeft op leerprestaties. Wel is men het erover eens dat kinderen zich door het werken in kleine groepjes sneller op hun gemak voelen.

7. De OALT-leerkracht

Er werden binnen het schoolbestuur harde eisen gesteld aan de OALT-leerkrachten in termen van opleiding en NT2-niveau. Daartegenover stond dat ze werden ingeschaald op hetzelfde niveau als de groepsleerkrachten. In de praktijk bleek vrijwel geen van de betrokken OALT-leerkrachten aan de eisen te kunnen voldoen. Daardoor is hun positie nu vrij lastig: ze worden meer gezien als assistenten dan als volwaardige teamleden; ze zijn zelf ongelukkig met hun taken (m.n. de Turkse leerkracht, die geen enkel Turks kind lesgeeft). Een van de OALT-leerkrachten heeft zich echter kunnen ontworstelen aan deze positie, door een PABO-opleiding te volgen, zodat hij binnenkort volledig bevoegd als groepsleerkracht voor de klas kan staan. Het niveau van zijn Nederlands is zeer goed. Het ziekteverzuim onder de OALT-leerkrachten is laag.

Portret School 08

1. Gegevens van de school

School 08 ligt in een wijk uit jaren '70 in een middelgrote stad. Er zitten 290 leerlingen op school; in totaal zijn er 14 groepen. 95% van de leerlingen is allochtoon: Turken, Marokkanen, Somaliërs, Irakezen, Afghanen, Surinamers, Antillianen. Dit percentage komt niet overeen met de samenstelling van de wijk, waar ongeveer 30 à 40% van de gezinnen allochtoon is. In het gebouw is sinds kort een peuterspeelzaal aanwezig. Er is weinig verloop van personeel, en geen bovenmatig ziekteverzuim.

2. Opzet/ doelstelling/ vormgeving van OALT als taalondersteuning

Al voor de invoering van de OALT-wet in 1998 is directe ondersteuning door een Turkse of Marokkaanse leerkracht tijdens de reguliere lessen de gangbare werkwijze. De OALT-leerkracht beperkt zich bij deze vorm van ondersteuning overigens niet tot de Turkse of Marokkaanse leerlingen: elke leerling (of elk groepje leerlingen) die het nodig heeft kan directe ondersteuning krijgen. Daarnaast vindt ook pre-teaching buiten de klas plaats, met behulp van Trias. Het belangrijkste doel is ondersteuning van het Nederlands, waar mogelijk of waar nodig met inzet van de eigen taal. Pre-teaching neemt ongeveer 1 uur per week per groep in beslag; directe ondersteuning gemiddeld per kind een half uur per week (maar dat kan sterk verschillen, al naar gelang de behoefte).

3. Taalbeleid, OALT-beleid, geschiedenis van OET(C)-OALT

De school kent een relatief lange geschiedenis van inhoudelijk taalbeleid. De redenering was dat, net zoals basisvaardigheden belangrijker werden gevonden dan expressieve vakken, aan taal een belangrijkere rol moest worden toegekend dan aan rekenen. Met name richt de aandacht zich op woordenschatverwerving. De school volgt een 'taalleerlijn', waarbinnen afstemming plaatsvindt tussen vier onderdelen: NT2, RT, OALT en het reguliere taalprogramma.

OALT/OET heeft een geschiedenis van meer dan 10 jaar. Op de school kreeg OET een plaats in de klas. Aanvankelijk begon het met het in de klas voorlezen van prentenboeken door Turkse en Marokkaanse leerkrachten in hun eigen taal. Later kreeg deze vorm van eigentaallessen steeds meer ruimte in de klas, en boden de leerkrachten waar nodig directe ondersteuning aan individuele kinderen of kleine groepjes. Ook na 1998 is de werkwijze voornamelijk directe ondersteuning tijdens de reguliere lessen. Ongeveer een kwart van de tijd geven de OALT-leerkrachten ook pre-teaching buiten de klas.

OALT is dus als werkwijze volledig geïntegreerd in het taalbeleidsplan van de school. Er staan in het plan echter slechts summiere aanwijzingen over de concrete afstemming tussen pre-teaching en reguliere les.

Onlangs zijn aan het taalbeleidsplan de plannen voor de voor- en vroegschoolse educatie toegevoegd. Er wordt steeds meer inhoudelijk samengewerkt met de peuterspeelzaal die in het gebouw aanwezig is (door middel van onder andere verschillende Stap-programma's, prentenboeken van Stap/Knoop/Laat). De (Marokkaanse) OALT-leerkracht speelt hier een rol, door een uur per week mee te draaien op de peuterspeelzaal en door de Stap-programma's aan ouders aan te bevelen en uit te leggen.

Jarenlang vormde versterking van taalbeleid het belangrijkste aandachtspunt van de school. Sinds enige tijd is er weer meer aandacht voor de sociaal-emotionele vorming. In een samenwerkingsverband, de zogenaamde 'Brede Wijkschool', werkt school 08 intensief samen met drie andere basisscholen in de buurt en met instellingen op het gebied van zorg en welzijn. Niettemin blijft taalbeleid de belangrijkste pijler.

4. Methode en afstemming/samenwerking OALT-leerkracht-groepsleerkracht

Knoop/Laat en de eigen-taalversie Trias worden gebruikt in groep 1 en 2. OALT- en groepsleerkrachten zijn het erover eens dat de methode aan vervanging toe is. Het materiaal maakt een wat gedateerde indruk en verwerkingsstof ontbreekt.

Er is afstemming tussen reguliere lessen en de taalondersteuningslessen, via de gebruikte methode. De samenwerking tussen OALT- en groepsleerkrachten verloopt goed. Een van de groepsleerkrachten noemt met name het gegeven dat de OALT-leerkrachten in de klas aanwezig zijn om ondersteuning te bieden als een positieve factor.

De werkwijze van directe ondersteuning bevalt zo goed dat een van de groepsleerkrachten ervoor zou pleiten de OALT-leerkrachten als reguliere groepsleerkrachten aan te stellen, die in een groep kunnen meedraaien. Nu zijn beide OALT-leerkrachten gedwongen om op meer dan één school te werken, om aan voldoende uren te komen.

5. Uitvoering in de praktijk

Er is uitgebreid overleg vooraf tussen directie, OALT-leerkrachten en groepsleerkrachten. Ook na afloop van de lessen wordt de gang van zaken besproken en geëvalueerd. Daardoor is er voor alle betrokkenen duidelijkheid over de taakverdeling, over de inhoud en manier van werken.

Er worden twee knelpunten genoemd. Beide OALT-leerkrachten spreken de wens uit te kunnen beschikken over een eigen OALT-lokaal. Nu wordt er (in de pre-teaching-variant) lesgegeven op de gang, of in de gymzaal, of in welke ruimte er maar beschikbaar is. Dat is lastig omdat de materialen telkens meeverhuisd moeten worden.

Een tweede knelpunt is dat de wisselingen van groepen die pre-teaching krijgen wel onrust geven in de groep.

Er zijn op dit moment OALT-leerkrachten voor Turks en Arabisch/Berbers. Omdat het aantal Somalische kinderen de laatste jaren is toegenomen, komt er vanuit de ouders het verzoek om ook voor Somalische kinderen OALT aan te bieden.

6. Effecten van OALT

De groepsleerkrachten noemen een verbetering van de mondelinge woordenschat in het Nederlands. Bovendien merken ze vooral bij de Turkse kinderen dat die zich meer geaccepteerd voelen in de groep, omdat ze beter mee kunnen doen met de reguliere lessen.

De OALT-leerkrachten zeggen dat er weliswaar geen zekerheid te bieden is of OALT wel of geen effect heeft, omdat ze geen geschikte meetinstrumenten hebben waarmee dat effect kan worden gemeten. Toch is 'het gevoel' goed: kinderen lijken gemakkelijker te praten, worden spontaner, voelen zich duidelijk meer op hun gemak in de groep.

In het verleden was een knelpunt dat er lang is gezocht naar een geschikte Turkse leerkracht. Inmiddels is dat probleem opgelost. Een succesfactor is dat OALT de laagdrempeligheid voor allochtone ouders bevordert. De OALT-leerkrachten zijn tussenpersonen tussen school en ouders en zorgen zo voor een betere ouderparticipatie.

Een van de groepsleerkrachten zegt dat de school door OALT aan te bieden een signaal afgeeft dat de eigen taal wel degelijk belangrijk is. Tegelijkertijd moet de school ook aan ouders duidelijk maken dat OALT niet alles kan doen: ook de taalsituatie thuis (taalaanbod, voorlezen, etc.) is een factor die meespeelt. Vandaar dat het ook belangrijk is al op de peuterspeelzaal met Stap-programma's te beginnen. Volgens de Marokkaanse leerkracht kunnen de thema's van Opstap eenvoudig gekoppeld worden aan die van Knoop/Laat. In de praktijk wordt deze koppeling ook zoveel mogelijk

gelegd. De OALT-leerkracht heeft ook een bijkomende taak op de peuterspeelzaal (één keer per week een prentenboek voorlezen).

7. De OALT-leerkracht

Beide OALT-leerkrachten worden door de adjunct-directeur beoordeeld als goede krachten, die goed functioneren en goed kunnen werken met kleine kinderen. De groepsleerkrachten zijn het erover eens dat de Marokkaanse leerkracht veel ervaring heeft, uitstekend op de hoogte is van de materialen, zeer goed Nederlands spreekt (en dus vaker wordt ingezet voor directe ondersteuning). Ook over de Turkse leerkracht laten de groepsleerkrachten zich positief uit, maar daarbij wordt aangetekend dat zij nog maar kort werkt en dus minder ervaring heeft, 'nog wat zoekende' is en soms moeite heeft om rust te houden in een groep. Beide OALT-leerkrachten worden gezien als volwaardige teamleden, en zelf hebben ze ook dat gevoel.

De Marokkaanse leerkracht noemt als negatief punt de onzekere toekomst gezien het landelijke OALT-beleid.

Portret School 09

1. Gegevens van de school

Basisschool 09 ligt in een buitenwijk van een middelgrote stad en is een onderdeel van een Brede School, gehuisvest in een ruim, modern multifunctioneel gebouw, waar ook onder andere een sportstichting en een peuterspeelzaal zijn gevestigd.

Er zijn 12 reguliere lesgroepen met elk een eigen lokaal, inclusief een instroomgroep voor 4-jarigen. Daarnaast heeft de school sinds enkele jaren een speciale opvangklas voor kinderen die pas in Nederland wonen en die de Nederlandse taal niet of niet voldoende beheersen. De opvangklas is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar, die minder dan 6 maanden op een Nederlandse school hebben gezeten.

De grootste allochtone groep wordt gevormd door de Marokkaanse leerlingen. Er zijn twee Marokkaanse OALT-leerkrachten.

2. Opzet/ doelstelling/ vormgeving van OALT als taalondersteuning

De school heeft in nauwe samenwerking met de lokale ondersteuningsinstelling de vormgeving van OALT uitgewerkt. Uitgangspunt is dat in de groepen 1 t/m 8 zowel taalondersteuning als 'zelfstandig' OALT wordt gegeven. OALT-middelen worden ingezet voor taalondersteuning bij de groepen 1 t/m 4. Voor de overige groepen investeert de school zelf. Taalondersteuning in de eigen taal staat nadrukkelijk niet los van andere vormen van taalondersteuning, conform de uitgangspunten van het door de schoolbegeleidingsdienst ontwikkelde project Geïntegreerd Taalonderwijs. In deze werkwijze gaat het om de afstemming van 'taalmomenten' in het Nederlands en in de

eigen taal in alle groepen van het basisonderwijs. De volgende doelstellingen worden nagestreefd:

- betere afstemming tussen groepsleerkrachten en OALT-leerkrachten wat betreft zaakvakbegrippen, woordenschatonderwijs, begripsuitbreiding, leerlingvaardigheden;
- hoge mate van samenwerking tussen groepsleerkrachten en OALT-leerkrachten met betrekking tot de inhoud van het taal- en zaakvakonderwijs;
- verhoging van de betrokkenheid van allochtone kinderen bij de diverse lessen.

Het uitgangspunt is dat een tweede taal pas goed geleerd kan worden wanneer de leerling een redelijke beheersing heeft van zijn moedertaal. Daarom is het doel van taalondersteuning in groep 1 en 2 de verdere ontwikkeling van de eigen taal, met als uiteindelijk doel een betere basis te ontwikkelen voor het verwerven van het Nederlands. In groep 3 en 4 wordt het accent gelegd op ondersteuning van het technisch lezen, begrijpend lezen en spellen. Dit betekent dat de inzet van de OALT-leerkracht bij deze groepen vakbekwaamheid vereist in zowel het Nederlands als de allochtone taal.

Kinderen uit de onderbouw worden twee keer per week meegenomen naar het aparte OALT-lokaal. Daar worden moeilijke Nederlandse woorden en begrippen in de eigen taal aangeboden en behandeld. Deze woorden zijn samen met de groepsleerkrachten naar aanleiding van een thema geselecteerd.

3. Taalbeleid, OALT-beleid, geschiedenis van OET(C)-OALT

Het project Geïntegreerd Taalonderwijs is in 1995 gestart. Dat betekent dat er al vanaf die tijd een vorm van taalondersteuning wordt gegeven, waarbinnen ook ondersteuning door middel van de eigen taal een rol speelt. Binnen het project kent men veel waarde toe aan het systematisch vastleggen van de lesstof, regelmatig overleggen tussen OALT- en groepsleerkracht en het registreren van alle afspraken en stappen die zijn gezet. Om dit te reguleren heeft de school een concreet taalbeleidsplan opgesteld waarin deze zaken zijn geregeld.

4. Methode en afstemming/samenwerking OALT-leerkracht-groepsleerkracht

Er wordt gewerkt met de Nederlandse versie van Knoop en Laat. Men zegt er uitdrukkelijk bij dat het dus niet gaat om Trias (de Arabische variant op Knoop/Laat): er wordt Nederlandse les gegeven, met Nederlands materiaal, waarbij Arabisch soms als instructietaal wordt ingezet.

Zoals boven reeds vermeld is er veel overleg en samenwerking tussen OALT- en groepsleerkracht over de inhoud van de lesstof. Concrete thema's worden in overleg gekozen en de OALT-leerkrachten vertalen dan de kernwoorden in het Arabisch. Regelmatig evalueren OALT- en groepsleerkracht de lessen.

5. Uitvoering in de praktijk

De kinderen uit groep 2 krijgen per week een uur en drie kwartier taalondersteuning, in een apart lokaal: pre-teaching buiten de klas. Het accent ligt op het behandelen van moeilijke (Nederlandse) woorden en begrippen die in de Nederlandse lessen aan bod komen. De ondersteuningslessen worden in het Nederlands gegeven, met Nederlands materiaal. De Marokkaanse leerkracht gebruikt af en toe Arabisch als instructietaal, om iets te verduidelijken.

6. Effecten van OALT

Uit regelmatige evaluaties tussen betrokkenen (leerkrachten, directie, coördinator van het project Geïntegreerd Taalonderwijs) blijkt dat kinderen baat hebben bij deze vorm van taalondersteuning. Dit effect is niet alleen uit te drukken in termen van leerresultaten, maar ook in termen van zelfvertrouwen en motivatie van leerlingen.

7. De OALT-leerkracht

De Marokkaanse OALT-leerkracht spreekt goed Nederlands en is zeker in staat om de kinderen door middel van het Arabisch én het Nederlands te ondersteunen. Hij fungeert ook als een centrale contactpersoon tussen school en ouders. In die rol geeft hij regelmatig uitleg aan ouders over wat er op school gebeurt en waarom de school bepaalde keuzes heeft gemaakt. Zo heeft hij hen er bijvoorbeeld van kunnen overtuigen dat taalondersteuning belangrijker is dan het leren van Arabisch. De OALT-leerkrachten zijn volwaardige teamleden. Er is weinig ziekteverzuim.

Portret School 10

1. Gegevens van de school

School 10 is een onderwijskansenschool, gelegen in een grote stad. Er zitten ongeveer 250 leerlingen op school en er zijn 13 groepen. De groepen zijn verspreid over twee locaties. Het gebouw voor de groepen 1 t/m 3 ligt net buiten de wijk waaruit de meeste leerlingen komen. De locatie van de groepen 4 t/m 8 ligt in de betreffende wijk. In het gebouw van de onderbouw zijn drie tot vier lokalen voor de groepen 1/2, twee lokalen voor groep 3, verschillende RT-ruimtes, een kamer voor de coördinator leerlingenzorg/intern begeleider, een ruimte waar leerlingen in kleine groepjes of individueel les krijgen, een aula en een speelzaal voor de kleuters. Daarnaast is er een handarbeidlokaal dat ook dienst doet als OALT-ruimte en overblijflokaal. De jongste en oudste kleuters zitten in heterogene groepen. Er zit een groot aantal verschillende nationaliteiten (anders dan Nederlands) op de school, waarvan de Marokkaanse en met name de Turkse groepen het grootste deel uitmaken. Onder het personeel is het verloop vrij groot.

2. Opzet/ doelstelling/ vormgeving van OALT als taalondersteuning

Op het moment van het onderzoek werd er op de school alleen OALT in het Turks gegeven. Er zijn twee Turkse OALT-leerkrachten, een voor de jongste en middelste

kleuters en een voor de oudste kleuters. Het OALT Marokkaans-Arabisch heeft enige tijd stilgelegen omdat er geen leerkracht was, maar is nu weer opgepakt voor de jongste en middelste kleuters. Omdat er bij de oudste kleuters maar twee leerlingen van Marokkaanse komaf zijn, wordt er aan hen geen taalondersteuning gegeven. Men heeft op school gekozen voor pre-teaching buiten de klas. De ervaring van de school was dat dit rustiger is voor de leerlingen. Ook komen de leerlingen in een kleine groep buiten de klas beter tot hun recht en durven ze meer te zeggen. Directe ondersteuning is wel geprobeerd, maar bleek niet goed te werken en was minder effectief.

In augustus 2001 is in groep 2 gestart met op drie ochtenden taalondersteuning per week, maar dit is teruggelopen tot een ochtend per week (1 uur), omdat de OALT-leerkracht er een andere baan bij kreeg. Buiten het OALT is er vier keer per week voor alle leerlingen een half uur woordenschatonderwijs, waarbij de leerlingen zijn onderverdeeld in 3 à 4 taalniveaugroepen.

Leerlingen uit groep 2 werken van 9.00-9.30 in taalgroepen. Daarna worden de betreffende doelgroepleerlingen door de OALT-leerkracht uit de klas gehaald voor taalondersteuning. De OALT-leerkracht werkt veel met verhalen en platenboeken die bij de gebruikte methode horen (Piramide). In het begin vertelt hij de verhalen in het Turks. Als hij merkt dat de kinderen het Nederlands beginnen te begrijpen, vertelt hij ook in het Nederlands. De onderwerpen die in de groepslessen aan bod zijn gekomen, worden ook gebruikt in de OALT-lessen. In groep 2 vindt het OALT bijna volledig plaats in het Nederlands. Het Turks wordt gebruikt ter verduidelijking of om iets uit te leggen.

3. Taalbeleid, OALT-beleid, geschiedenis van OET(C)-OALT

Vóór de invoer van OALT werd OETC gegeven in het Turks en Marokkaans. Vanaf 1999 wordt OALT als taalondersteuning gegeven aan dezelfde taalgroepen uit de groepen 1, 2 en 3 en OALT als cultuureducatie aan de hogere groepen. In 2000 is er in de gemeente een Taalstichting opgericht, die verantwoordelijk is voor het autonome OALT. De overgang van OETC naar OALT is moeizaam verlopen. De gemeente en de school hebben voorlichting gegeven aan de ouders over OALT en er is een behoeftepeiling gehouden. Het grootste probleem bij de overgang van OETC naar OALT was dat het gedeelte van de lessen (cultuur) dat eerst binnen schooltijd werd gegeven, naar buiten schooltijd werd verplaatst. Hierdoor zijn de OALT-leerkrachten niet meer beschikbaar voor overleg. De belangstelling voor OALT als cultuureducatie was eerst groot, maar liep snel terug (van 45 - 25 - 15 - 5 leerlingen), omdat het buiten schooltijd was. OALT als cultuureducatie werd in schooljaar 2001/2002 niet gegeven omdat de OALT-leerkrachten ziek waren.

Het ondersteunend OALT voor de groepen 1 t/m 3 is gericht op NT2. De moedertaal wordt gebruikt ter ondersteuning van het leren van het Nederlands. Het OALT is vastgelegd in een geïntegreerd taalbeleid. Bij de ontwikkeling daarvan waren de gemeente, de schoolbegeleidingsdienst, de Taalstichting, de directie en het schoolteam

betrokken. In groep 1/2 ligt de nadruk op de taalontwikkeling in (NT1, NT2, OALT), in groep 3 op de taalleesontwikkeling (NT1, NT2, OALT) en in de groepen 4 t/m 8 op het totale leesonderwijs, in combinatie met NT2 (begrijpend lezen) en woordenschatontwikkeling. Het taalbeleidsplan is in schooljaar 1999/2000 geïmplementeerd.

Het OALT als taalondersteuning heeft bij alle betrokkenen voldoende draagvlak. Het is hard nodig en geeft een gevoel van veiligheid aan kinderen die op school instromen.

Taalontwikkeling neemt een belangrijke plaats in in het onderwijs. In samenspraak met de schoolbegeleidingsdienst en Onderwijsinspectie is men bezig met de implementatie van een geïntegreerd en samenhangend taalbeleid. De school zet ook eigen middelen in ten behoeve van het OALT als taalondersteuning.

4. Methode en afstemming/samenwerking OALT-leerkracht-groepsleerkracht

Bij de groeps- en OALT-lessen gebruikt men Piramide. Hier heeft men op school bewust voor gekozen omdat op deze manier de reguliere groepslessen en de OALT-lessen structureel op elkaar worden afgestemd. De samenwerking en afstemming tussen de groepsleerkracht en OALT-leerkracht zijn formeel geregeld, maar er wordt aangetekend dat dit in de praktijk niet goed tot stand komt. Van beide kanten vindt er weinig initiatief plaats. Wat betreft de methode is er wel afstemming tussen groeps- en OALT-leerkracht, maar de OALT-leerkracht werkt zelf ook met andere aanvullende materialen. De OALT-leerkracht geeft wel aan dat hij overlegt met leerkrachten en op basis daarvan besluit wat hij behandelt in de OALT-lessen.

5. Uitvoering in de praktijk

Men heeft voor groep 2 de beschikking over een aparte OALT-ruimte, maar die is niet ideaal omdat er soms andere kinderen doorheen moeten om bij een ander lokaal te komen. Verder maakt de OALT-leerkracht Turks voor groep 2 niet altijd gebruik van de methode Piramide, maar gebruikt hij ook eigen materiaal. Dit omdat de leerkrachten in de loop van het schooljaar merkten dat in Piramide niet alle zaken of activiteiten worden behandeld die men nodig achtte, bijvoorbeeld leervoorwaarden met betrekking tot schrijven en lezen. Hieraan besteedt de OALT-leerkracht extra aandacht.

6. Effecten van OALT

Over de effecten van het OALT zijn de betrokkenen gematigd positief. Er lijken wel effecten merkbaar te zijn wat betreft woordenschat en de snelheid waarmee kinderen nieuwe dingen oppikken. De OALT-leerkracht neemt zelf geen toetsen af om de effecten van het OALT te meten. Er worden wel toetsen gebruikt die bij Piramide horen. Volgens de directeur zou het OALT een positief effect kunnen hebben, maar dat is op dit moment nog niet het geval. Dit heeft met name te maken met het hoge ziekteverzuim van de OALT-leerkrachten, waardoor veel lessen uitvallen en er weinig

sprake is van continuïteit. De kinderen lijken gemotiveerder door de taalondersteuning en hebben meer zelfvertrouwen.

7. De OALT-leerkracht

Naast OALT verzorgt de OALT-leerkracht van groep 2 RT voor kinderen uit groep 3. Andere bijkomende taken zijn onder andere brieven schrijven en/of vertalen in het Turks, contact onderhouden met ouders en aanwezig zijn bij oudergesprekken. De taalcoördinator ervaart een mentaliteitsverschil tussen de groeps- en OALT-leerkrachten: de OALT-leerkrachten zijn minder betrokken bij de school en minder bereid eens iets extra's te doen. De OALT-leerkracht van groep 2 wordt als meer aangepast en initiatiefrijk gezien dan de OALT-leerkracht van groep 1. Zijn Nederlandse taalvaardigheid is goed. De didactische kwaliteiten van de OALT-leerkrachten en het vermogen om met jonge kinderen om te gaan worden als goed beoordeeld, alhoewel de directeur aangeeft dat scholing noodzakelijk blijft. De OALT-leerkrachten worden als volwaardig teamlid beschouwd door de andere leerkrachten, maar stellen zich volgens hen in de praktijk niet zo op. De OALT-leerkracht van groep 2 voelt zich op zijn beurt ook niet geheel geïntegreerd en geaccepteerd binnen de school. Er is vanuit het schoolteam behoefte aan uitbreiding van de functie van de OALT-leerkracht voor niet-lesgebonden activiteiten, zoals buitenspel, schooltelevisie kijken en auditieve training.

Portret School 11

1. Gegevens van de school

School 11 is een katholieke Daltonschool en ligt in een buitenwijk die eind jaren '60 - begin jaren '70 is gebouwd. De school ligt in een grote stad. Er zitten circa 280 leerlingen op de school en er zijn 12 groepen. De verdeling autochtoon-allochtoon is 45-55%, waarbij de allochtone groep voor het grootste gedeelte uit Marokkaanse leerlingen bestaat. De schoolpopulatie is een afspiegeling van de wijk. Het oude schoolgebouw is in 1996 voor een groot gedeelte door brand verwoest, maar na een verbouwing in 1998 opnieuw in gebruik genomen. Naast groepslokalen zijn er verschillende RT-ruimtes en er is een centrale activiteitenruimte. Er is weinig verloop en ziekteverzuim op school. De leerlingen uit groepen 1/2 zitten bij elkaar in de klas.

2. Opzet/ doelstelling/ vormgeving van OALT als taalondersteuning

Vanwege het beperkte aantal leerlingen uit andere etnische groepen, wordt op de school alleen taalondersteuning gegeven aan Marokkaanse leerlingen. De taalondersteuning is gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal. De taalondersteuning vindt buiten de klas plaats door middel van pre-teaching buiten de klas. Hiervoor is gekozen vanwege de bijdrage die het levert aan de begripsvorming bij de leerlingen. De opbouw van het taalonderwijs is thematisch. De OALT-leerkracht behandelt eerst een thema in de OALT-les. Vervolgens komt het ook aan bod bij de groepsleerkracht in de reguliere les. Naast het OALT is er taalspeelgroep voor kinderen met een taal-

achterstand uit groep 1 t/m 5. In de taalspeelgroep worden de woorden die in het thema worden behandeld ook nog eens in de vorm van toneelstukjes of spelletjes aangeboden. De taalspeelgroep is dus ook geïntegreerd in het reguliere programma. Verder is er ook RT op taalgebied.

De OALT-lessen vinden één keer per week in de ochtend plaats in drie verschillende groepjes, waarin kinderen uit groep 1 en 2 door elkaar zitten. De lessen duren gemiddeld 45 minuten. Alle Marokkaanse kinderen krijgen OALT, ongeacht hun dominante taal. Dit is een punt van discussie op school en zal in de toekomst misschien worden aangepast. De OALT-leerkracht spreekt zowel Marokkaans-Arabisch als Berber. Marokkaans-Arabischspreekende en Berbersprekende kinderen krijgen apart van elkaar taalondersteuning. In groep 1/2 werkt de OALT-leerkracht met drie (vaste) groepjes van 3 à 4 kinderen. De OALT-leerkracht is één dag per week op de school aanwezig.

3. Taalbeleid, OALT-beleid, geschiedenis van OET(C)-OALT

De overgang van OETC naar OALT is in zekere zin geleidelijk verlopen. De OALT-leerkracht was al op school werkzaam als OETC-leerkracht toen de overstap werd gemaakt naar OALT. In de OETC-tijd was er geen afstemming met het reguliere onderwijs. Met de invoer van OALT kwam hier in eerste instantie niet veel verandering in. Voorlichting vanuit de gemeente is minimaal geweest en er is geen taalbehoeftepeiling onder de ouders gehouden. Er was in het begin dan ook verwarring bij de ouders over de rol van de school, vooral wat betreft OALT als cultuureducatie. De school fungeert voor de cultuureducatie als lespuntenschool, maar heeft verder niets te maken met de uitvoering ervan. Dit wordt verzorgd door een Taalstichting, die sinds 2000 hiervoor verantwoordelijk is.

Pas in schooljaar 2001/2002 is een nieuw taalbeleid en taalplan op de school ingevoerd. Tot die tijd volgde de OALT-leerkracht een eigen lijn en vond geen afstemming met de groepslessen plaats. Hierdoor konden de groepsleerkrachten moeilijk inspelen op wat de OALT-leerkracht deed en andersom. Bij de ontwikkeling van het OALT-beleid waren de schoolbegeleidingsdienst, de onderbouwcoördinator, de directie, de intern begeleider en de taalcoördinator betrokken. Het taalplan is opgezet als een concreet raamwerk dat voor alle leerkrachten geldt, maar waar ze wel op hun eigen manier invulling aan kunnen geven. Dit betekent dat ze bij de taallessen steeds met hetzelfde thema bezig zijn, maar wel op verschillende, op de leerlingen afgestemde, niveaus.

Ook al is de school nog bezig met het implementeren van het nieuwe beleid, volgens de betrokkenen heeft het taalonderwijs op school een duidelijke kwaliteitsimpuls gekregen.

Naast OALT als taalondersteuning wordt voor zeven taalgroepen ook cultuureducatie gegeven op school, buiten schooltijd. Het draagvlak voor OALT als taalondersteuning is zeer groot onder de betrokken leerkrachten en de directie.

4. Methode en afstemming/samenwerking OALT-leerkracht-groepsleerkracht

Afhankelijk van het niveau van de leerlingen wordt er gewerkt met de methodes 'Zitten staan lopen', 'Doe maar mee' of 'Schateiland'. De methode waarmee men in de OALT-lessen vooral mee werkt is Schateiland. Bij het taalonderwijs ligt de nadruk op woordenschatuitbreiding. De onderbouwcoördinator is het aanspreekpunt van zowel de groepsleerkrachten als de OALT-leerkracht; zij evalueert en coördineert de gang van zaken. Per thema – ongeveer een keer per week – is er overleg tussen de onderbouwcoördinator en de OALT-leerkracht. De OALT-leerkracht weet dan welke woorden en begrippen centraal staan. In het kader van de afstemming hebben de OALT- en groepsleerkrachten ook bij elkaar in de groep gekeken. Er vindt ook rechtstreekse terugkoppeling plaats van de OALT-leerkracht naar de groepsleerkracht, bijvoorbeeld over probleemleerlingen.

5. Uitvoering in de praktijk

Op dit moment is er voor de kleuters een vaste ruimte voor het OALT. Het is daar rustig en de OALT-leerkracht kan er ongestoord werken. Eerder in het schooljaar werd OALT in het handenarbeidlokaal gegeven wat vrij onrustig was. De afstemming tussen de groeps- en OALT-lessen blijkt ook uit de 'aankleding' van het OALT-lokaal: deze wordt aangepast aan het thema dat in de lessen aan de orde is, bijvoorbeeld slingers en ballonnen voor het thema 'verjaardag'.

6. Effecten van OALT

De intern begeleider en onderbouwcoördinator geven aan dat sinds de invoer van de nieuwe aanpak er bij de leerlingen veel meer herkenning is, waardoor ze dingen beter kunnen plaatsen. Hierdoor ontstaat er een positieve spiraal: door de herkenning raken ze enthousiaster en gemotiveerder en durven ze meer te zeggen, waarop ze weer een positieve respons krijgen. Volgens een groepsleerkracht gaat bij de meeste kinderen de taalvaardigheid en woordenschat ook vooruit en worden motivatie en zelfvertrouwen vergroot. Dit wordt onderschreven door de OALT-leerkracht. Er heeft nog geen toetsing plaatsgevonden van eventuele effecten. De OALT-leerkracht neemt in het algemeen geen toetsen af.

7. De OALT-leerkracht

De OALT-leerkracht wordt als zeer gemotiveerd, betrokken, consciëntieus en voor de leerlingen enthousiasmerend beschreven. Ook kan hij goed inspelen op de behoeften en verschillende niveaus en achtergronden van de kinderen, hij bereidt zich goed voor en hij toont steeds meer eigen inbreng en initiatief. De OALT-leerkracht fungeert als volwaardig teamlid, al is zijn beperkte aanwezigheid hierbij wel een hindernis. Zijn Nederlandse taalvaardigheid is redelijk. Er zijn geen problemen met betrekking tot

ziekteverzuim. De OALT-leerkracht noemt als succesfactoren de goede samenwerking met de groepsleerkrachten en het overleg met de intern begeleider.

Portret School 12

1. Gegevens van de school

School 12 is een openbare buurtschool voor een wijk in een grote stad in Nederland. De school heeft ongeveer 180 leerlingen en is een afspiegeling van een wijk die een verandering doormaakt van meer autochtoon naar meer allochtoon. Hierdoor is met name in de onderbouw het aantal allochtone leerlingen groot ($\pm 70\%$). De allochtone kinderen zijn voornamelijk van Turkse of Marokkaanse afkomst. Daarnaast zijn er nog ongeveer 10 andere allochtone nationaliteiten op de school vertegenwoordigd. De allochtone leerlingen zijn steeds minder goed aanspreekbaar in het Nederlands. Door deze veranderingen in de leerlingpopulatie wordt de school een Onderwijskansen-school.

De school is in het schooljaar 2000/2001 ingrijpend verbouwd. Er zijn acht groepslokalen; een multifunctionele aula; een documentatiecentrum en schoolbibliotheek; een computerlokaal en (aparte) ruimtes voor de intern begeleider, remedial teacher en OALT-leerkrachten. De jongste en oudste kleuters zijn verdeeld over twee gemengde groepen 1/2. De directeur geeft aan dat het verloop van het personeel gering is, maar dat in het algemeen het ziekteverzuim onder de leerkrachten hoog is (ongeveer 16%).

2. Opzet/ doelstelling/ vormgeving van OALT als taalondersteuning

De school verzorgt alleen OALT als taalondersteuning in de onderbouw voor Turkse en Marokkaanse leerlingen. De taalondersteuning is puur bedoeld om de taalvaardigheid in het Nederlands van de leerlingen te verbeteren. De moedertaal wordt gebruikt ter ondersteuning van het leren van het Nederlands. De school bepaalt welke kinderen taalondersteuning nodig hebben, afhankelijk van hun taalachtergrond en dominante taal. Turkse leerlingen die een andere taalachtergrond hebben dan de OALT-leerkracht (bijv. Koerdisch) krijgen geen taalondersteuning. De Marokkaanse OALT-leerkracht spreekt zowel Berber als Marokkaans-Arabisch. Bij de taalondersteuning gaat hij uit van de moedertaal van de kinderen.

Het OALT vindt plaats door middel van pre-teaching buiten de klas en daarnaast - in mindere mate - door directe ondersteuning in de klas. De school streeft ernaar in het volgend schooljaar meer directe ondersteuning te gebruiken en dit uiteindelijk volledig in te voeren. Dit omdat er veel taalzwakke leerlingen op school zitten, waardoor de groep die uit de les wordt gehaald te groot wordt. De jongste en oudste kleuters worden apart uit de groepen gehaald voor de OALT-lessen.

Op dit moment wordt directe ondersteuning in de klas gebruikt als extra ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben. Voordat de taalondersteuning begint, komt

de OALT-leerkracht in de klas. Instructie aan de leerlingen vindt gezamenlijk plaats. Op die manier kan in de OALT-les verder worden gegaan met het betreffende onderwerp. De leerlingen uit groep 1/2 die geen taalondersteuning krijgen, gaan buiten spelen of vrij werken.

De OALT-lessen worden in een apart lokaal gegeven, maar de ruimte wordt ook voor andere doeleinden gebruikt, zoals het toetsen van individuele leerlingen en RT. De Marokkaanse leerlingen krijgen per week gemiddeld 1,5 uur taalondersteuning; de Turkse leerlingen 1 uur en 15 minuten. De Marokkaanse OALT-leerkracht is één dag per week op school aanwezig en de Turkse OALT-leerkracht twee dagen.

3. Taalbeleid, OALT-beleid, geschiedenis van OET(C)-OALT

De geschiedenis van het OETC/OALT-beleid hangt sterk samen met het gemeentelijk beleid. Door de invoer van het OALT is de taalondersteuning integraal onderdeel geworden van de school. De gemeente heeft geen voorlichting gegeven over OALT en er is ook geen behoeftepeiling gehouden onder de ouders. De school heeft de ouders ingelicht over de veranderingen door middel van nieuwsbrieven en via de OALT-leerkracht. Het OALT is op school vastgelegd in het schoolwerkplan en het rooster. Het draagvlak voor OALT als taalondersteuning onder het schoolbestuur, de directie, het team en de ouders is groot.

De keuze voor OALT als taalondersteuning in de onderbouw is vanuit de gemeente gemaakt. Er wordt in de gemeente geen autonoom OALT aangeboden. De overgang van OETC naar OALT is voor de OALT-leerkrachten mede hierdoor vrij moeizaam verlopen. Beide OALT-leerkrachten zijn eerst werkzaam geweest als OETC-leerkracht. Ze zouden liever zien dat er ook autonoom OALT werd gegeven, zodat de kinderen hun eigen taal (beter) leren (met name lezen en schrijven). Naast OALT wordt ook NT2 gegeven. Dit gebeurt door groepsleerkrachten die op dat moment niet voor de klas staan. Zij werken in groepjes met de methodes Knoop en Laat.

4. Methode en afstemming/samenwerking OALT-leerkracht-groepsleerkracht

In groep 1/2 wordt gebruik gemaakt van de methodes Schatkist, Knoop en Laat en Trias 1 en 2. Er vindt afstemming plaats tussen de thema's die in de groepslessen en de OALT-lessen worden gebruikt. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn herhaling en begripsvorming. De taalondersteuning wordt gedeeltelijk in de groep gegeven (directe ondersteuning). De school ervaart dit als voordeel omdat de OALT-leerkracht meer betrokken is bij wat er in de klas gebeurt en hij meteen op zaken kan inspringen. De samenwerking tussen de groepsleerkrachten en de OALT-leerkrachten verloopt redelijk goed. Door de afstemming van de thema's zit het taalonderwijs op één lijn en is duidelijk wat er behandeld dient te worden. Een groepsleerkracht geeft aan meer behoefte te hebben aan overleg met de OALT-leerkrachten en aan een frequentere aanwezigheid van de OALT-leerkrachten in de klas. Er vindt een soort controle van de afstemming tussen de groeps- en OALT-lessen plaats door middel van het gebruik

van de toetsen uit Knoop en Laat. De toetsen worden eerst in het Nederlands afgenomen en vervolgens in de eigen taal.

Overleg met tussen de OALT- en groepsleerkrachten vindt vooral ad hoc plaats. Vanuit de OALT-leerkrachten is weinig behoefte tot overleg, omdat het taalprogramma en -rooster aan het begin van het schooljaar is vastgelegd en volgens hen goed loopt. Resultaten van toetsen worden wel besproken met de remedial teacher, intern begeleider en groepsleerkracht.

5. Uitvoering in de praktijk

Over het algemeen zijn de betrokkenen tevreden over de OALT-lespraktijk op school. Wel blijft het elk jaar onzeker hoe en of het zal plaatsvinden (de doorgang van OALT is afhankelijk van het aantal leerlingen). Het ziekteverzuim bij de OALT-leerkrachten is vrij hoog, met name bij de Marokkaanse OALT-leerkracht. Wat betreft de beschikbare middelen schiet het budget van de school volgens de OALT-leerkrachten soms wat te kort. Er is ook weinig specifiek voor OALT ontwikkeld lesmateriaal. De school heeft wel een aparte OALT-ruimte, maar dit is geen volwaardig klaslokaal met bijvoorbeeld een speel- of poppenhoek.

6. Effecten van OALT

Effecten van de taalondersteuning zijn bij de leerlingen vooralsnog met name te merken op het sociale en emotionele vlak. De leerlingen die taalondersteuning krijgen, hebben vaak meer zelfvertrouwen en tonen meer initiatief tijdens de groepslessen. Het wordt ook als goed voor de leerlingen gezien dat er iemand op school is die hun eigen taal spreekt en hen begrijpt, zodat ze zich meer thuis voelen op school. Ook zijn er verbeteringen in de taalvaardigheid van de kinderen. De toetsing laat wel een stijgende lijn zien in de prestaties van de leerlingen.

7. De OALT-leerkracht

Naast de taalondersteuning zijn bijkomende taken van de OALT-leerkrachten: toetsing, overleg met ouders, huisbezoeken, tolken en vertalen. Volgens de Marokkaanse OALT-leerkracht horen deze taken formeel niet bij de aanstelling en volgens de Turkse OALT-leerkracht wel.

De didactische kwaliteiten en het functioneren van de OALT-leerkrachten worden in het algemeen als goed beoordeeld door de betrokkenen. De Marokkaanse OALT-leerkracht is volgens de directeur minder 'aangepast' en maakt in mindere mate deel uit van het team dan de Turkse OALT-leerkracht. De OALT-leerkrachten voelen zich wel gewaardeerd en geaccepteerd. De taalvaardigheid in het Nederlands van een van de OALT-leerkrachten wordt als minder goed ervaren. Het wordt ook als een gemis gezien dat beide OALT-leerkrachten nooit aanwezig zijn bij vergaderingen, omdat ze op die dag niet op school werken. De school zou het liefst zien dat de OALT-leerkrachten structureel op alle dagen op aanwezig zijn.

Portret School 13

1. Gegevens van de school

School 13 is een katholieke basisschool met ongeveer 170 leerlingen en ligt in een buitenwijk van een grote stad. De leerlingen op school zijn voor het grootste deel afkomstig uit de omliggende wijk. Een klein aantal leerlingen komt uit een aangrenzende wijk. De school vangt ook neveninstromers op in de leeftijd van zes tot twaalf jaar. De neveninstromers zijn gedurende een jaar op school; daarna gaan zij terug naar de school in hun eigen woonwijk. Er zijn veel verschillende nationaliteiten op school. Ongeveer 40% van de leerlingen is allochtoon.

Het schoolgebouw herbergt zeven klaslokalen en een speel/gymlokaal. Daarnaast zijn er een aantal kleine ruimtes voor individueel onderwijs en het neveninstroomproject. Er zijn negen groepen op school, waarvan drie combinatiegroepen 1/2. De bovenbouwgroepen 6, 7 en 8 waren in het schooljaar 2001/2002 gehuisvest in een dislocatie. Het ziekteverzuim onder de leerkrachten is laag. In het betreffende schooljaar zijn 6 nieuwe leerkrachten aangenomen.

2. Opzet/ doelstelling/ vormgeving van OALT als taalondersteuning

Er wordt taalondersteuning gegeven aan Turkse en Marokkaanse kinderen. De taalondersteuning is volledig geïntegreerd in het taalonderwijs. De taalondersteuning vindt plaats door een combinatie van pre-teaching buiten de klas en (zo nodig) directe ondersteuning in de klas. Daarnaast vindt er op individueel niveau taalstimulering plaats door de intern begeleider. De nadruk bij de taalondersteuning ligt op taal- en met name woordenschatontwikkeling en het leren gebruiken van woorden. In de OALT-lessen bespreekt de OALT-leerkracht verhalen uit de gebruikte methode voor in de eigen taal. Hierna behandelt de groepsleerkracht de verhalen in de reguliere les.

Volgens de directeur heeft de school voor pre-teaching gekozen omdat dit werd aangemoedigd door het rapport 'Ceders in de Tuin'. De OALT-leerkrachten geven echter aan dat de keuze voor pre-teaching vooral praktisch van aard was: er was geen ruimte in de klas en een aantal groepsleerkrachten stond afwijzend tegenover het gebruik van twee talen in dezelfde klas.

In principe volgen alleen leerlingen die taalondersteuning in de eigen taal nodig hebben, de OALT-lessen. Soms wordt er echter een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld om een allochtone leerling bij wie het Nederlands de dominante taal is niet in een uitzonderingspositie te plaatsen. De taalachtergrond van de OALT-leerkrachten sluit aan bij die van de leerlingen. De Marokkaanse OALT-leerkracht spreekt zowel Berber als Marokkaans-Arabisch. De Turkse OALT-leerkracht spreekt alleen Turks. Er zijn geen kinderen met een Koerdische achtergrond. Als ze er wel waren, zouden ze geen OALT krijgen. Op het moment dat de Turkse en Marokkaanse leerlingen OALT krijgen, gaan de overige kinderen door met andere activiteiten, zoals poppenhoek, werken, maar ze krijgen géén taal. De kinderen worden uit de verschillende groepen

1/2 gehaald. Als de leerlingen terugkomen van de OALT-les, gaat men verder met de reguliere les.

Beide OALT-leerkrachten zijn twee dagen per week op school aanwezig. De OALT-lessen duren gemiddeld een uur.

3. Taalbeleid, OALT-beleid, geschiedenis van OET(C)-OALT

In het Onderwijs Eigen Taal en Cultuur lag eerst de nadruk op culturele ondersteuning. In het schooljaar 1999/2000 is het OALT-beleid op school ingevoerd. Er wordt alleen nog OALT als taalondersteuning gegeven, in de groepen 1 t/m 4. Het OALT-beleid op school houdt in dat er afstemming is van de taalondersteuning en de groepslessen. Het beleid is vastgelegd via de schoolbegeleidingsdienst. De interne begeleider van de school en de OALT-leerkrachten waren betrokken bij de ontwikkeling. De schoolleiding en het team hebben recentelijk nog een cursus gevolgd om hun kennis over de gebruikte taalmethodes op te frissen.

De leerkrachten die eerst OETC gaven, worden nu ingezet voor OALT. Ondanks het grote verschil met het OETC is de overgang redelijk soepel verlopen. De OALT-leerkrachten staan echter niet volledig achter de splitsing tussen taalondersteuning en cultuureducatie.

4. Methode en afstemming/samenwerking OALT-leerkracht-groepsleerkracht

Op dit moment wordt gewerkt met de tweetalige methode Schatkist instap. De OALT-lessen en het reguliere onderwijs worden in overleg op elkaar afgestemd via deze methode. Het is de bedoeling om op korte termijn het programma Kaleidoscoop in te voeren, dat specifiek als doel heeft in korte tijd de woordenschat uit te breiden. De groepsleerkrachten zullen een training krijgen om met deze nieuwe methode te kunnen werken. De OALT-leerkrachten zijn al bekend met Kaleidoscoop. Er wordt geen apart NT2-onderwijs gegeven op school; daar is geen formatie en tijd voor. De intern begeleider voert apart overleg over de afstemming van de reguliere en OALT-lessen met de groepsleerkrachten en de OALT-leerkrachten. Een groepsleerkracht geeft aan behoefte te hebben aan evaluatie van het onderwijs met de OALT-leerkrachten en meer direct overleg.

5. Uitvoering in de praktijk

Er is geen vast lokaal waarin de OALT-lessen kunnen plaatsvinden. Soms vinden de lessen plaats in de gymzaal, waarbij de kinderen op banken zitten die voor de gymnastieklessen worden gebruikt, of in een op dat moment beschikbaar lokaal. Deze situatie door alle betrokkenen als een knelpunt ervaren.

6. Effecten van OALT

De OALT-leerkrachten hebben nog niet het gevoel dat de resultaten van de kinderen zijn veranderd of verbeterd sinds de invoer van het OALT. Ze verwachten wel dat de woordenschat zich beter zal ontwikkelen en dat de kinderen meer zelfvertrouwen

krijgen. De effectiviteit van het OALT hangt af van de beschikbare middelen. De intern begeleider geeft aan dat de effecten moeilijk afzonderlijk meetbaar zijn. Ze merkt wel dat kinderen bij de taalstimuleringslessen soms anders praten, of ineens bepaalde woorden kennen. Een groepsleerkracht merkt dat woorden en onderwerpen beter beklijven bij de kinderen doordat de OALT-leerkracht dezelfde thema's behandelt. Hierdoor vindt er consolidatie plaats van kennis. Volgens de intern begeleider zijn eventuele effecten voor de kinderen het gevolg van de gemeenschappelijke inspanningen vanuit de groepslessen, de taalondersteuning en de taalstimulering.

7. De OALT-leerkracht

De directeur, intern begeleider en gesproken groepsleerkracht zijn zeer positief over de OALT-leerkrachten. Zij worden als volwaardig teamlid gezien, zijn zeer betrokken bij de school en schoolactiviteiten, werken zelfstandig en hebben ruime ervaring met kleuterdidactiek. Doordat de OALT-leerkrachten op verschillende scholen werken is het voor hen moeilijker zich aan een school te hechten en een band te krijgen. De school probeert hier bewust in te investeren en hen bij activiteiten te betrekken. De OALT-leerkrachten zijn bereid ook andere taken dan OALT op zich te nemen (bijv. oudercontacten, extra hulp bij rekenen en lezen voor zwakke leerlingen in groep 5 en 6), maar zouden vooral wat betreft de oudercontacten deze taken het liefst formeel vastgelegd zien. De Nederlandse taalvaardigheid van de OALT-leerkrachten is voldoende tot goed. Er is weinig ziekteverzuim bij de OALT-leerkrachten. Ze voelen zich geaccepteerd en gewaardeerd en noemen als succesfactoren de goede sfeer op school, de omgang met de groepsleerkrachten en ouders en de heldere en korte communicatielijnen. Mede door hun ervaringen op andere scholen vinden ze dat deze school als een goed voorbeeld kan dienen voor het OALT als taalondersteuning.

Portret School 14

1. Gegevens van de school

School 14 ligt in een naoorlogse wijk van een kleine stad. De school ontstond kort geleden na een fusie van drie aparte scholen. Op dit moment heeft de school twee locaties. Eén van de locaties heeft 155 leerlingen in 8 groepen. Ongeveer 40% van de leerlingen is 1.90 leerling. Deze locatie functioneert ook als doorstromingschool na de eerste opvang van anderstalige kinderen. Veel allochtone leerlingen zijn afkomstig uit Afghanistan, Joegoslavië en Slowakije. De tweede locatie heeft 145 leerlingen, eveneens in 8 groepen. Hier is ongeveer 60 à 70% 1.90-leerling, vooral van Turkse afkomst. Beide locaties geven een aardige afspiegeling van de twee gedeelten van de wijk.

2. Opzet/ doelstelling/ vormgeving van OALT als taalondersteuning

Op de school wordt alleen OALT Turks gegeven. Het is bewust beleid van de school, in samenspraak met de gemeente, om taalachterstand in het Nederlands te bestrijden

door de eerste taal te versterken en die taal met name bij woordenschatonderwijs in te zetten.

In de afgelopen twee schooljaren heeft een goede afstemming tussen OALT en het NT2 onderwijs in de groepen 1 t/ m 3 veel aandacht gekregen. De school hanteert als uitgangspunt dat een goede ontwikkeling van de moedertaal van belang is voor een Turks kind. De school stimuleert ouders om thuis de Turkse taal te spreken, zodat de taalverwerving in het Nederlands op school kan plaatsvinden.

Binnen de gemeente is er voor gekozen om de OALT-lessen binnen schooltijd te houden en te richten op de onderbouw (groep 1 t/m 4). Hiervoor is gekozen omdat op deze manier een relatie is te leggen met het reguliere schoolprogramma. OALT heeft dan vooral een ondersteunende functie: het staat in dienst van het leren van het Nederlands.

De lessen OALT worden verzorgd door een leerkracht met dezelfde etnische achtergrond, dezelfde thuistaal (Turks) en (enigszins) dezelfde culturele bagage als het grootste deel van de allochtone leerlingen. Deze leerkracht is hierdoor in staat om de wereld van thuis en die van school dichterbij elkaar te brengen. De OALT-leerkracht maakt gebruik van het model pre-teaching buiten de groep. Dat betekent dat het verhaal/thema eerst in het Turks wordt aangeboden aan een kleine groep Turkse leerlingen in een aparte ruimte en vervolgens in de reguliere les aan de orde komt in het Nederlands. Daarbij wordt veel gewerkt met prentenboeken. Er wordt soms gewerkt met tweetalige prentenboeken, soms met Nederlandse prentenboeken waarvan de OALT-leerkracht een vertaling maakt. Naast deze gerichte pre-teaching is de OALT-leerkracht in de klas werkzaam en voert taalactiviteiten uit met kleine groepjes of ondersteunt op individueel niveau. De meeste kinderen krijgen gemiddeld twee uur per week OALT. Voor enkele kinderen beperkt de taalondersteuning zich tot één uur per week.

3. Taalbeleid, OALT-beleid, geschiedenis van OET(C)-OALT

Vóór 1998 werd er OETC gegeven aan Turkse leerlingen. De leerlingen uit de bovenbouw werden uit de groep gehaald, terwijl er bij de kleuters meer sprake was van samenwerking tussen de OETC-leerkracht en de groepsleerkracht in de klas. Vanaf 2000 is OALT ingevoerd, omdat de school een enthousiaste beleidsmaakster trof die een OALT-beleidsplan heeft geschreven dat betrekking heeft op de groepen 1 t/m 4 (in de praktijk wordt OALT in de groepen 1 t/m 3 gegeven, omdat er maar één OALT-leerkracht is). Onlangs is ook een taalbeleidsplan geschreven, waarin OALT is opgenomen. De intentie is dat OALT ook gegeven gaat worden in groep 4.

Er wordt geen zelfstandig OALT meer gegeven. De OALT-leerkracht is tevreden over de overgang van OET naar OALT: het onderwijs is nu meer dan tevoren ingekaderd in het reguliere onderwijs.

4. Methode en afstemming/samenwerking OALT-leerkracht-groepsleerkracht

Er wordt binnen de OALT-lessen niet met één speciale methode gewerkt. Het initiatief om bepaalde thema's te kiezen gaat voornamelijk uit van de groepsleerkrachten, die vervolgens woordenlijsten bij het thema maken. De OALT-leerkracht vertaalt deze lijsten in het Turks. Tijdens de lessen taalondersteuning worden thema en bijbehorende woorden in het Turks behandeld. Vervolgens wordt er aanvullend materiaal bij het thema gezocht.

De school werkt met Startblokken/ Basisontwikkeling en Schatkist. Ook het materiaal uit de Stap-projecten (Opstap en Overstap, óók de eigen-taalversies) wordt gebruikt. Er zijn prentenboeken (veel tweetalig) die worden ingezet. De OALT-leerkracht zou graag meer tweetalig materiaal willen aanschaffen.

Vorderingen en observaties worden door de OALT-leerkracht teruggekoppeld. Volgens één van de groepsleerkrachten kan de inhoudelijke samenwerking met de OALT-leerkracht beter: de planning kan strakker, de afspraken kunnen duidelijker. Nu gebeurt de taalondersteuning buiten de groep, maar het zou ook goed in de groep kunnen. Overleg moet te vaak in de wandelgangen gebeuren. Er bestaat behoefte aan structureel overleg.

De andere groepsleerkracht is overigens van mening dat er in de huidige praktijk van taalondersteuning helemaal geen afstemming is met het overig taalonderwijs.

5. Uitvoering in de praktijk

De voertaal tijdens de lessen OALT is voornamelijk Turks. Dat betekent weliswaar dat sommige begrippen al in het Turks benoemd en behandeld worden voordat ze in de Nederlandse les aan de orde komen. Uit de observatie van een deel van een les bleek echter dat vervolgens niet altijd de stap werd gezet om het Turkse woord ook in het Nederlands te vertalen. Wellicht is dat zo, omdat de OALT-leerkracht ervan overtuigd is dat een versterking van het Turks bijdraagt tot snellere verwerving van het Nederlands.

Volgens een groepsleerkracht zou OALT zou nog wel beter kunnen. Nu lijkt het of het nog op gang moet komen. Elke keer moet er weer opnieuw worden bedacht hoe de gewone lessen en de OALT-lessen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Het gaat allemaal nog niet vanzelf. Een van de groepsleerkrachten zou OALT wel willen uitbreiden: meer structuur erin brengen en veel frequenter dan nu het geval is. Op dit moment krijgen de kinderen te weinig OALT om effect te kunnen zien.

Er is geen apart OALT-lokaal. De OALT-leerkracht voelt dat als een probleem. Ook een van de groepsleerkrachten zegt dat de situatie voor de OALT-leerkracht verbeterd zou kunnen worden als hij in een eigen kamer met zijn eigen spullen zou kunnen werken.

6. Effecten van OALT

De ene groepsleerkracht denkt wel dat er effecten zijn op de taalontwikkeling, alhoewel ze vindt dat dat erg moeilijk hard te maken is. Ook het zelfvertrouwen van de kinderen gaat snel vooruit. De andere groepsleerkracht heeft echter twijfels over effecten van taalondersteuning.

De OALT-leerkracht zegt dat effecten van OALT te zien zijn in de goede resultaten op toetsen tweetaligheid en ook in het gedrag van kinderen tijdens observaties. Hij is ervan overtuigd dat kinderen, door uitbreiding van de woordenschat in de eerste taal, sneller woorden in het Nederlands leren. Dat zie je ook terug bij de leerlingen, aldus de OALT-leerkracht. Ook raken de kinderen dankzij OALT meer betrokken bij de lessen.

7. De OALT-leerkracht

De OALT-leerkracht is de enige Turkse OALT-leerkracht in de gemeente. Hij heeft wel al lange tijd ervaring (vanaf 1982) als OET- en later OALT-leerkracht. Hij is behalve op de twee locaties van school 14 nog op twee andere locaties werkzaam. Dat geeft hem wel een gevoel van onrust.

Volgens de locatieleidster zou hij wel wat meer betrokkenheid mogen tonen: het initiatief komt bijna altijd van de groepsleerkrachten. Hij kan aardig omgaan met kleuters, maar de didactiek die voor deze leeftijdsgroep vereist is, beheerst hij niet voldoende. Dit laatste wordt door beide groepsleerkrachten in bijna letterlijk dezelfde bewoordingen gezegd. Nu is het vaak zo dat de groepsleerkracht de OALT-leerkracht stuurt. Daardoor raakt hij zelf onbedoeld in een ongelijkwaardige positie (wat overigens niet door de OALT-leerkracht zelf als zodanig wordt ervaren).

Zijn Nederlands is volgens hemzelf goed, maar beide groepsleerkrachten vinden dat zijn taalvaardigheid soms te wensen over laat. Soms heeft hij ook problemen met begrip. De OALT-leerkracht functioneert wel heel goed als contactpersoon tussen ouders en school.

3.3 De kernvariabelen

In Figuur 3.1 hebben we de kernvariabelen uit de 14 portretten (voorlopig) samengevat.

Figuur 3.1 – Kernvariabelen schoolportretten OALT in de onderbouw

Kenmerken en randvoorwaarden	School													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
Doelgroep(en)	T/AB	T/AB	T/AB	T/AB	T/A	T/A	alle il.	T/AB	AB	T	AB	T/AB	T/AB	T
Afstemming met taalachtergrond leerlingen	+ / ±	+	+ / ±	+	+ / ±	+ / -	-	+	±	+	+	+	+	+
Model taalondersteuning	3, 1	3, 1	3, 2	3, 2	3	3	1, 3	1, 3	3	3	3	3, 1	3, 1	3, 1
Integraal taalbeleid	+	+	+	+	+	±	+	+	+	+	+	+	±	+
Aantal OALT-leerkrachten	2	2	3	3	2	1	4	2	2	2	1	2	2	1
Aantal uur per week	1½/2	1	3/1½	2	2	2/1½	1½	1½	1¾	1	¾	1¼/1½	1	2/1
Beschikking eigen OALT-ruimte	+	+	+	+	-	-	-	-	+	±	+	±	-	-
Overleg groeps- en OALT-leerkracht	+	+	±	+	±	-	-	+	+	±	±	±	-	±
Inhoudelijke afstemming met groepslessen	+	+	±	+	±	-	-	+	+	±	±	±	+	±
OALT-leerkracht volwaardig teamlid	+	±	+	+	+	+	±	+	+	±	+	+ / ±	+	±
Beschikking over adequate leermiddelen	±	-	±	-	+	+	±	+	+	±	+	±	+	±
Didactische vaardigheden OALT-leerkracht	± / +	± / +	+ / ±	+	±	+	±	+	+	+	+	+ / ±	+	±
Ned. taalvaardigheid OALT-leerkracht	+	± / +	+	+ / ±	- / ±	±	±	+	+	+	±	+ / ±	+	±
Lesmethode(n)	P	-	P, TK	TK, S	T, KL	T	KL	KL, T	KL	P, e.m.	S, Z, D	S, KL, T	SI	SB, SI
Toetsing vorderingen leerlingen	±	±	-	-	+	-	-	-	+	±	-	+	-	+
Ziekteverzuim /continuïteit OALT-lessen	+	±	+ / -	+	+	+	+	+	+	-	+	± / -	+	+

Verklaring van gebruikte tekens en afkortingen:

T = Turks, A = Arabisch(talig), B = Berber(talig)

1 = directe ondersteuning, 2 = pre-teaching binnen de klas, 3 = pre-teaching buiten de klas, 4 = remedial teaching

+ = positief, ± = middelmatig, voor verbetering vatbaar, - = negatief

P = Piramide, T = Trias, TK = Taalplan Kleuters, S = Schateiland, KL = Knoop en Laat, Z = Zitten Staan

Lopen, D = Doe maar mee, SI = Schatkist Instap, SB = Startblokken/Basisontwikkeling, e.m. = eigen materiaal

4 Het vervolg

Zoals in vorige hoofdstukken is opgemerkt, richtte de eerste meting van dit onderzoek zich op het in kaart brengen van de OALT-varianten en het voor het eerst bepalen van de taal- en rekenvaardigheid van de leerlingen. Voor 2004 staat de tweede prestatiemeting gepland. Daarna is het mogelijk de vooruitgang in prestaties te berekenen en te koppelen aan de OALT-varianten. Vóór die tijd heeft het nog niet zoveel zin om naar de prestaties sec te kijken, omdat veel van afhangt van de respons van de leerlingen op de tweede meting. Verwacht wordt dat een deel van de leerlingen bij de tweede meting niet meer te achterhalen valt (vgl. Veen, Roeleveld & Leseman, 2000). Bij de tweede meting zal – indien zinvol – uitgebreid aandacht worden besteed aan de vragenlijsten die de diverse betrokken hebben ingevuld. Deze zijn nu voor een deel al verwerkt in de OALT-portretten, maar ze bieden ook extra informatie die wellicht zelfstandig interessant is.

We sluiten hier af met de presentatie van enkele gegevens over de leerlingen. Ook hier willen we opmerken dat het nog voorlopige gegevens betreft. Ondanks verschillende rappels bij de respondenten zijn niet van alle leerlingen de gegevens compleet. We gaan er vanuit dat we bij de tweede meting in 2004 nog een deel van het ontbrekende kunnen aanvullen.

Zoals eerder al vermeld hebben de schooldirecties bij aanvang van het onderzoek opgegeven dat er in totaal 101 Turkse en 98 Marokkaanse leerlingen OALT volgden op hun 14 scholen. Tijdens het veldwerk zelf bleek dat aantal iets te zijn afgenomen, namelijk tot 193 leerlingen.

Gevraagd naar de *thuis taal* van die kinderen bleek 50% Turks te spreken, 32% Arabisch en 9% Berber; daarnaast werden nog een aantal combinaties, zoals Berber/Arabisch (6%) genoemd. De gegevens laten dus zien dat een simpele indeling in Turks en Marokkaans niet toereikend is en de praktijk niet voldoende dekt. Opvallend is de verdeling naar *geslacht*: 58% van de leerlingen is een jongen en 42% een meisje. Dit verschil doet zich binnen elk van de taalgroepen voor. Onduidelijk is of deze scheve verdeling toevallig is of te maken heeft met een geconstateerde achterstand hetgeen bij jongens mogelijk vaker voorkomt dan bij meisjes, en waardoor er bij jongens vaker aanleiding is om aan OALT deel te nemen. Geïnformeerd is naar de *OALT-taal* waarin de leerlingen de ondersteuning kregen. In groep 1 was dat voor ongeveer 45% van de leerlingen Turks, 31% Arabisch en 7% Berber; in groep 2 gaat het om vergelijkbare percentages. Ook hier werden er nog een aantal combinaties van talen genoemd. Voor beide groepen is ook gevraagd naar de *OALT-variant* die wordt toegepast; naast een hoofdvariant is ook gevraagd naar

eventuele neven- en subvarianten. We richten ons hier op de hoofdvarianten. In groep 2 krijgt 77% pre-teaching buiten de klas, 13% pre-teaching buiten de klas plus remedial teaching en 11% directe ondersteuning plus pre-teaching buiten de klas. In groep 2 krijgt 21% directe ondersteuning, 77% pre-teaching buiten de klas en 3% pre-teaching buiten de klas plus remedial teaching. De Turkse taalgroep krijgt wat vaker dan de Arabische taalgroep directe ondersteuning, terwijl de Arabische taalgroep wat vaker pre-teaching buiten de klas krijgt. Wat de *OALT-tijd* betreft (ofwel het gemiddeld aantal minuten per week dat de leerlingen de taalondersteuning krijgen), is het zo dat in groep 1 pre-teaching buiten de klas 99 minuten wordt gevolgd, pre-teaching buiten de klas plus remedial teaching 93 minuten en directe ondersteuning plus pre-teaching buiten de klas 90 minuten. In groep 2 wordt 90 minuten aan directe ondersteuning besteed, 96 minuten aan pre-teaching buiten de klas, en 102 minuten aan pre-teaching buiten de klas plus remedial teaching.

Literatuur

- Aarssen, J. (1996). *Relating events in two languages. Acquisition of cohesive devices by Turkish-Dutch bilingual children at school age. Studies in Multilingualism, Vol. 2*. Tilburg: Tilburg University Press.
- Aarssen, J., Broeder, P., & Extra, G. (1998). *Allochtone talen in het voortgezet onderwijs. Bouwstenen voor lokaal taalbeleid*. Den Haag: VNG Uitgeverij.
- Aarssen, J., Broeder, P., & Extra, G. (1998). De status van allochtone talen in het voortgezet onderwijs. In: P. Broeder & M. Lok (Eds.), *Onderwijs en allochtone talen. Beleid en praktijk*. Infobulletin Algemene Onderwijsbond. Utrecht: AOB.
- Aarssen, J., Broeder, P., & Extra, G. (1999). Allochtone leerlingen en allochtone talen in het voortgezet onderwijs: een lokale zoektocht naar taalvitaliteit. In: E. Huls & B. Weltens (Eds.), *Artikelen van de derde sociolinguïstische conferentie* (pp. 1-14). Delft: Eburon.
- Aarssen, J., Ruiters, J.J. de, & Verhoeven, L. (1992). *Toetsing Turks en Arabisch aan het einde van het basisonderwijs. Studies in meertaligheid, Vol. 1*. Tilburg: Tilburg University Press.
- Aarssen, J., Ruiters, J.J., de & Verhoeven, L. (1993). Summative assessment of ethnic group language proficiency. In: G. Extra & L. Verhoeven (Eds.), *Immigrant languages in Europe* (pp. 159-179). Clevedon: Multilingual Matters.
- Appel, R., & Vermeer, A. (1997). *Woordenschat en taalonderwijs aan allochtone leerlingen*. Tilburg: TUP.
- Bot, K. de, Driessen, G., & Jungbluth, P. (1991). An evaluation of migrant language teaching in the Netherlands. In: K. Jaspaert & S. Kroon (Eds.), *Ethnic minority languages in education* (pp. 25-35). Amsterdam/Lisse/Berwyn PA: Swets & Zeitlinger.
- Driessen, G. (1990). *De onderwijspositie van allochtone leerlingen. De rol van sociaal-economische en etnisch-culturele factoren, met speciale aandacht voor het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G. (1991). Landstaal of moedertaal? Het problematische karakter van de 'eigen taal' binnen het Marokkaanse OET(C). *Migrantenstudies*, 7, (2), 2-14.
- Driessen, G. (1994). Naar een meer realistische benadering van het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur? *Pedagogische Studiën*, 71, (1), 47-59.
- Driessen, G. (1994). Moroccan children acquiring Arabic in the Netherlands. In: G. Driessen & P. Jungbluth (Eds.), *Educational opportunities. Tackling ethnic, class and gender inequality through research* (pp. 71-88). Münster/New York: Waxmann.

- Driessen, G. (1995). Ontwikkelingen met betrekking tot het Onderwijs in Eigen Taal (en Cultuur): beleid, argumenten en perspectieven. *Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen*, 53, (3), 95-107, 228.
- Driessen, G. (1995). Is er toekomst voor eigen-taalonderwijs? OALT-notitie: meer vragen dan antwoorden. *Stimulans*, 13, (8), 20-23.
- Driessen, G. (1996). OALT ten dode opgeschreven? De uitwerkingsnotitie 'Onderwijs in Allochtone Levende Talen'. *Vernieuwing. Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding*, 55, (1), 22-24.
- Driessen, G. (1996). Minority Language and Culture Teaching in the Netherlands: policies, arguments, evaluation and prospects. *Compare*, 26, (3), 315-332.
- Driessen, G. (1997). From mother tongue to foreign language: Prospects for minority-language education in the Netherlands. In: Th. Bongaerts & K. de Bot (Eds.), *Perspectives on foreign-language policy. Studies in honour of Theo van Els* (pp. 181-200). Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.
- Driessen, G. (2001). *De overgang van OVB naar GOA op basisscholen. Middelen en maatregelen van achterstandsbestrijding bij de start van het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., Bot, K. de, & Jungbluth, P. (1989). *De effectiviteit van het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Prestaties van Marokkaanse, Spaanse en Turkse leerlingen*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., & Grinten, M. van der (1994). Home language proficiency in the Netherlands. The evaluation of Turkish and Moroccan bilingual programmes - A critical review. *Studies in Educational Evaluation*, 20, (3), 365-386.
- Driessen, G., Jungbluth, P., & Louvenberg, J. (1988). *OETC in het basisonderwijs. Doelopvattingen, leerkrachten, leermiddelen en omvang*. 's-Gravenhage: SVO.
- Driessen, G., Langen, A. van, & Vierke, H. (2000). *Basisonderwijs: Veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. Derde meting 1998/99*. Nijmegen: ITS.
- Goede, D. de, & Reezigt, G. (2001). *Implementatie en effecten van de Voorschool in Amsterdam*. Groningen: GION.
- Hutjes, J., & Buuren, J. van (1992). *De gevalsstudie. Strategie van kwalitatief onderzoek*. Meppel: Boom.
- Hutjes, J. (2000). De casestudy als strategie in het toegepast onderzoek. In: F. Wester, A. Smaling & L. Mulder (Eds.), *Praktijkgericht kwalitatief onderzoek* (pp. 63-84). Bussum: Coutinho.
- Inspectie van het Onderwijs (2001). *Technisch rapport over de inzet van middelen voor onderwijs in allochtone levende talen (OALT) voor taalondersteuning in de eerste vier jaren van het basisonderwijs*. De Meern: Inspectie van het Onderwijs.
- Jungbluth, P., & Driessen, G. (1989). Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Pretenties aanzienlijk, verwachtingen gering. *Pedagogische Studiën*, 66, (2), 52-60.

- Miles, M., & A. Huberman (1984). *Qualitative data analysis. A sourcebook of new methods*. Beverly Hills/London/New Delhi: Sage.
- Otten, R., & Ruiters, J.J. de (1993). Moroccan Arabic and Berber. In: G. Extra & L. Verhoeven (Eds.), *Community languages in the Netherlands* (pp. 143-174). Amsterdam/Lisse/Berwyn, PA: Swets & Zeitlinger.
- PMPO (1999). *Onderwijs Allochtone Levende Talen onder eigen beleid*. Den Haag: Procesmanagement Primair Onderwijs.
- PMPO (2000). *Taalondersteuning in de eigen taal. Uitwerkingen voor OALT als taalondersteuning in de onderbouw*. 's-Gravenhage: Procesmanagement Primair Onderwijs.
- Roede, E., & Gijtenbeek, J. (2002). *Zelfstandigheid en mondigheid, ook op islamitische basisscholen*. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
- Turkenburg, M. (2001). *Onderwijs in allochtone levende talen. Een verkenning in zeven gemeenten*. Den Haag: SCP.
- Visser, J., & Antwerpen, M. van (2000). *OALT in beeld. Een onderzoek naar de inrichting van het Onderwijs in Allochtone Levende Talen in de praktijk*. Den Bosch: KPC Groep.
- Veen, A, Derriks, M. & Roeleveld, J. (2001). *Een jaar later. Vervolgonderzoek evaluatie van Kaleidoscoop en Piramide*. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
- Veen, A., Roeleveld, J., & Leseman, P. (2000). *Evaluatie van Kaleidoscoop en Piramide. Eindrapportage*. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
- Weerd, M. de, & Vegt, A. van der (2001). *Employability van OALT-leerkrachten*. Amsterdam: Regioplan.

